

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Humberto Alves da Rocha Neto

CRM PARA PEQUENOS NEGÓCIOS:
A Implementação do *Customer Relationship Management* em um Portal de
Apostas Esportivas

Belo Horizonte

2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Humberto Alves da Rocha Neto

CRM PARA PEQUENOS NEGÓCIOS:
A Implementação do *Customer Relationship Management* em um Portal de
Apostas Esportivas

Monografia apresentada ao curso de Administração da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Administração.

Área de pesquisa: Marketing.

Orientador: Professor Dr. Plínio Rafael Reis Monteiro

Belo Horizonte

2017

CRM para Pequenos Negócios: A Implementação do Customer Relationship Management em um Portal de Apostas Esportivas

Humberto Alves da Rocha Neto

RESUMO

E-mails, telefonemas, redes sociais, contatos presenciais, *softwares* de mensagem, chats, posts em fóruns, comentários em blogs, enfim...parece que as formas de interação entre cliente e empresa não param de crescer e as informações geradas por cada um desses contatos tendem a ser proporcionais ao crescimento do negócio. Entretanto, o que as empresas têm feito para lidar com todos esses dados que são oferecidos pelos clientes diariamente? Sistemas integrados de gestão de relacionamento com o cliente, por décadas, eram soluções para somente aqueles que poderiam pagar um bom dinheiro para tê-los. Entretanto, com o avanço da computação em nuvem e de modelos de negócio *Software as a Service*, implementar uma estratégia *CRM*, que harmonize uma abordagem de marketing com o cliente no foco do negócio e a tecnologia da informação, está mais próxima da realidade das pequenas e médias empresas do que nunca. Esse estudo avalia as etapas, as opções, os custos e benefícios da implementação dessa ferramenta capaz de proporcionar maior competitividade para as organizações.

Palavras-chave: *CRM; Customer Relationship Management; Gestão de relacionamento com o cliente.*

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Uma idéia de como deve ser a estruturação dos dados.....	45
--	----

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: O site principal do Clube da Aposta	33
Figura 2: Exemplo de artigo com link de afiliado da Betfair	34
Figura 3: As opções de cursos disponíveis para os apostadores.....	36
Figura 4: Fluxo de atividades para a implementação do CRM	40
Figura 5: Uma ilustração da ideia de funil de vendas.....	49
Figura 6: Análises e comentários das ferramentas CRM.....	52
Figura 7: a ferramenta de email da SugarCRM	53
Figura 8: Os preços da SugarCRM.....	54
Figura 9: Automação de email atualmente utilizada na AC	55
Figura 10: Funil de vendas no ActiveCampaign	56
Figura 11: Um pequeno exemplo de uma tag	57
Figura 12: Formulário de inscrição do Thrive Leads	59
Figura 13: Um diagrama conceitual de uma estratégia CRM.....	66

APÊNDICES

Apêndice A: Documento com as especificações enviado às empresas CRM	72
Apêndice B: Mapa da jornada do iniciante.....	77
Apêndice C: Mapa da jornada do Trader.....	78
Apêndice D: Mapa da jornada do Punter.....	79

SUMÁRIO

SUMÁRIO	6
1 INTRODUÇÃO	8
1.1 Objetivo da pesquisa	9
1.2 Justificativa	9
1.3 Estrutura do trabalho	10
2 REFERÊNCIAL TEÓRICO	12
2.1 O que é CRM?	12
2.2 O Marketing de relacionamento e o marketing 1 para 1	13
2.3 Com tanta coisa acontecendo, é difícil ter o foco no cliente	16
2.4 A miopia em Marketing	18
2.5 A informação tornou-se estratégica	19
2.6 Quais os benefícios que o CRM pode proporcionar ao negócio?	20
2.7 Mas, CRM não é "coisa de rico"?	23
3 METODOLOGIA	26
3.1 Caracterização da pesquisa	26
3.2 Unidade de análise	28
3.3 Coleta de dados	28
3.4 Análise dos dados	31
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS	32
4.1 O Clube da Aposta	32
4.1.1 O modelo de negócios do Clube da Aposta	33
4.1.2 Receitas geradas por afiliações	34
4.1.3 Receitas geradas pela venda do curso	35
4.2 Por quê o Clube da Aposta deveria implementar o CRM?	37
4.3 Estratégia e prontidão organizacional	39
4.4 Por quê a implementação de uma abordagem CRM beneficiaria a empresa?	41

4.5	Quais informações nós precisamos saber dos nossos clientes?	42
4.6	Quais os problemas e os pontos fracos mais graves o CRM seria capaz de ajudar a resolver?.....	45
4.7	Quais os obstáculos significativos podem surgir na implementação do CRM? 46	
4.8	A jornada do cliente	48
4.8.1	Mapeando a jornada do cliente do Clube da Aposta.....	49
4.9	Encolhendo a plataforma de CRM.....	50
4.9.1	Conhecendo a SugarCRM.....	52
4.9.2	ActiveCampaign: um dos favoritos na corrida	54
4.10	AgileCRM: Um ótimo custo benefício	58
4.11	Salesforce: a nº1 em CRM.....	60
4.12	A escolha da plataforma CRM ideal para o Clube da Aposta	61
	CONSIDERAÇÕES FINAIS	63
	REFERÊNCIAS	68
	APÊNDICES	72

1 INTRODUÇÃO

Humanizar as relações com os clientes ao aliar a tecnologia da informação com uma abordagem de marketing mais pessoal e voltada às necessidades de cada usuário, com a promessa tentadora de resgatar o que se perdeu na rotina das empresas: ter o cliente realmente como o foco da organização. Esse é o objetivo com o *Customer Relationship Management*, o *CRM*, uma filosofia empresarial capaz de fazer brilhar os olhos de qualquer empresário ou mesmo profissional de marketing que busca a construção de relacionamentos mais valiosos e de longo prazo. Através da integração dos diversos pontos de contato entre o cliente e a empresa, constrói-se um histórico de interações relevantes capaz de trazer maior riqueza nessas relações, garantindo à empresa uma memória viva sobre os anseios, necessidades e demandas de cada um deles, assim como se antecipar a elas.

Com o crescimento de um negócio e a aquisição de novos clientes, manter uma relação próxima e personalizada com todos os consumidores é desafiador. Quanto mais clientes são atendidos por uma empresa, mais as relações tendem naturalmente a se tornar impessoais: o tratamento que antes era enriquecido pelas experiências anteriores entre empresa e consumidor se perde, e o que se observa é uma forma genérica de lidar com todos. Padroniza-se as relações como se estivesse sempre lidando com uma mesma pessoa, assim se Luiz e Fabiana são clientes de uma mesma empresa, mas com necessidades diferentes, podem se tornam vultos sem faces nem história em meio a um banco de dados qualquer. Portanto, ainda que os tempos das cadernetas nas mercearias tenham ficado para trás, a tecnologia *CRM* é o auxílio para resgatar a memória dessas relações.

A evolução do *cloud computing*¹ e das tecnologias *SaaS*, *Software as a service*², revolucionaram diversos setores da tecnologia, tornando-os mais acessíveis a um maior número de interessados. Assim, diversas ferramentas e serviços que antes eram destinados somente a empresas que podiam contar com um grande orçamento para obtê-las, passaram a ser acessíveis também para empresas menores, sendo oferecidas por empreendedores de chinelo e bermuda em um "vale do silício qualquer" e não mais por consultores engravatados.

¹ Computação em nuvem, em inglês Cloud Computing, refere-se à utilização de servidores remotos para armazenar, processar e acessar dados, ao invés de utilizar servidores locais ou mesmo o próprio computador.

² Software as a service (SaaS), ou software como serviço, é a distribuição ou fornecimento de um software através de uma assinatura sendo acessado remotamente através da computação em nuvem.

Dito isso, o mesmo ocorre com os *softwares CRM* – programas que auxiliam na execução de uma estratégia de *Customer Relationship Management* –, estando mais próximos do que nunca da realidade das organizações, tornando-se uma solução viável e uma ferramenta capaz de elevá-las a um novo patamar de competitividade ao introduzir essa abordagem voltada à melhoria dos relacionamentos com seus consumidores. Portanto, é interessante entender quais são os desafios enfrentados por uma pequena ou média empresa ao se deparar com o desafio de implementar essa nova tecnologia. Levantar as opções oferecidas pelo mercado, os preços e, principalmente, conhecer as etapas a serem seguidas, que não raramente podem trazer um estado de paralisia ao administrador. Este, imerso em todas as outras demandas mais urgentes que se depara em seu dia-dia, acaba por deixar a implementação dessa importante ferramenta de lado, desperdiçando uma excelente oportunidade de trazer melhorias significativas a sua forma de fazer marketing, ao seu suporte ao cliente e, claro, nas possíveis receitas geradas devidas a uma boa implementação.

Portanto, tendo ilustrado ainda que superficialmente o cenário que a tecnologia *CRM* encontra hoje, pergunta-se: Quais critérios devem ser considerados na escolha e implantação de um *CRM* para pequenos empreendimentos?

1.1 Objetivo da pesquisa

A finalidade desse estudo é buscar identificar os atributos e características diferenciadores dos sistemas de *CRM* disponíveis no mercado e sua aplicabilidade para pequenos empreendimentos de base tecnológica. Especificamente, o estudo terá como foco a empresa Clube da Aposta, um portal brasileiro de apostas esportivas, através de um acompanhamento *in loco* desde as razões que justificaram a aquisição até o momento da sua efetiva realização.

1.2 Justificativa

As informações disponíveis às empresas estão vindo em volume cada vez maior, das mais diversas fontes e de maneira não estruturada. Sendo assim, o trabalho de organizá-las manualmente, como é feito em planilhas, ou mesmo em "livros do cliente" tornou-se uma tarefa das mais complicadas, tomando um tempo enorme que poderia ser dedicado ao próprio negócio. O *CRM* é capaz de dar dinamismo e automação na obtenção dessas informações. E uma vez que isso é feito de maneira estruturada, atualizada e em tempo real, cria-se um banco

de dados capaz de fornecer informações valiosas capaz de extrair conhecimento para as tomadas de decisão. Entretanto, as pequenas e médias empresas ainda não se atentaram a esse cenário. Em uma pesquisa feita pela *SalesForce* (2015) – líder mundial em solução *CRM* –, mais da metade das pequenas empresas afirmaram não usar qualquer solução para gerenciar o relacionamento com o cliente. E dos que usam, por muitas vezes as ditas “soluções *CRM*” tratam-se de planilhas Excel espalhadas pelas mais diversas áreas das empresas sem integração alguma, perdidas em subpastas, dificultando o seu acesso quando mais se precisa das informações para aprimorar as interações com os consumidores. Corteau e Li (2003) chegam a afirmar que a implementação de um projeto de *CRM* podem alcançar taxas altíssimas de Retornos sobre Investimento (*Return on Investment - ROI*), mas também respondem por uma das mais altas taxas de falhas e risco.

Logo, esse trabalho pretende contribuir com a formação do conhecimento em *Customer Relationship Management* não somente pela sua abordagem teórica, mas, principalmente, pela sua dimensão prática em um contexto de uma pequena empresa brasileira. Busca-se, através do estudo de caso que será apresentado, o melhor encaixe entre a estratégia e modelo de negócios de uma organização com a solução *CRM* que seja capaz de fornecer os melhores recursos para a sua execução. De acordo com o Sebrae (2017), o Brasil possui cerca de 8,9 milhões de micro e pequenas empresas, sendo responsáveis por 52% dos empregos com carteira assinada, respondendo por 27% do nosso PIB. O brasileiro tem uma vocação natural para o relacionamento, pela forma típica da nossa cultura em trazer a personalidade também para as interações profissionais, mas que infelizmente acaba esbarrando nas limitações do conhecimento técnico e educacional para poder trabalhar esse relacionamento de uma maneira mais eficiente com o suporte adequado das tecnologias da informação (ALMEIDA; DE OLIVEIRA SIQUEIRA; ONUSIC, 2005). Sendo assim, com o crescimento da oferta de *softwares CRM* a mensalidades mais acessíveis ofertadas em plataformas *SaaS*, um estudo que aproxime as pequenas e médias empresas de soluções como essas, que podem torna-las mais competitivas em um cenário cada vez mais concorrido e globalizado, esmiuçando os principais percalços para uma boa implementação, – além de aproveitar da vocação brasileira na construção de relacionamentos – é o que motiva esse estudo.

1.3 Estrutura do trabalho

O desenvolvimento desse trabalho se inicia pelo maior entendimento sobre o *Customer Relationship Management*, Marketing de Relacionamento e Marketing *One-to-One* através de uma pesquisa bibliográfica pautada em autores como Francis Buttle, Stanley Brown, Don Peppers, Martha Rogers, entre outros. Em seguida, já tendo apreendido o conceito teórico, foi realizado um estudo de caso através da pesquisa-ação, empenhando-se em utilizar a teoria como um guia para uma melhor implementação do *CRM* ao mesmo tempo em que se busca a compreensão do modelo de negócios e da estratégia da empresa pesquisada, assim como o entendimento da jornada do cliente ao longo da empresa. Por fim, conclui-se o trabalho através da interpretação do que se viu em campo.

Assim, é possível dividir esse estudo em quatro principais blocos. No primeiro deles, o leitor será introduzido ao conceito de *Customer Relationship Management* através do referencial teórico. Em seguida, é feita uma contextualização da empresa estudada, onde é abordado de maneira breve a sua história, colaboradores, modelo de negócios, fontes de receitas, os principais perfis de clientes e a jornada que eles realizam através do seu site, além, claro, da motivação pela implementação de uma filosofia *CRM*. No terceiro bloco, encontra-se a pesquisa-ação na escolha da plataforma *CRM*, mostrando os recursos que essas plataformas podem oferecer e uma discussão do melhor encaixe desses recursos com a estratégia proposta pela organização e os critérios utilizados para fazer a sua escolha. Por fim, chega-se às considerações finais, onde são analisados e reforçados os principais pontos deste estudo.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

Para a melhor execução do trabalho e da pesquisa-ação é imprescindível um bom entendimento teórico dos significados do *Customer Relationship Management* e um aprofundamento no que vem sendo desenvolvido neste campo até então. Dessa forma, este referencial inicia-se com a explicação do conceito de *CRM*, avançando para a importância do Marketing de relacionamento e o Marketing *One-to-One* – assim como a sua contribuição na valorização do consumidor enquanto indivíduo –, as dificuldades enfrentadas pelas organizações em seu crescimento e a consequente perda de foco nesse consumidor, finalizando nos benefícios esperados levantados pelos autores.

2.1 O que é *CRM*?

O *Customer Relationship Management* ou, em bom português, gestão do relacionamento com o cliente, vai muito além de *softwares* de automação para a força de vendas, ou mesmo uma mera abordagem que busca personificar as relações entre organização e consumidor com o intuito de vender mais. O *CRM* pode ser entendido como uma estratégia de negócios que utiliza a tecnologia da informação, processos e recursos organizacionais para a sua execução com o objetivo de ter no consumidor o foco de suas ações. Através de uma abordagem integrada, busca a aquisição e retenção de clientes, proporcionando um controle sobre as interações através dos múltiplos canais de contato disponíveis, maximizando o valor de cada uma delas (BUTTLE, 2009). Outros autores como Gummesson (1999), adiciona que *CRM*, ou mesmo “marketing um para um” são novos rótulos para conceitos já abrangidos pelo Marketing de relacionamento, cujo foco é na interação empresa-consumidor.

Uma confusão muito comum é pensar que *CRM* é somente um software no qual você paga mensalmente para gerenciar as informações de seus consumidores. Entretanto, é também ingênuo pensar em *CRM* sem uma adequada utilização dessa tecnologia, principalmente com tanta informação sendo produzida das mais diversas formas. A tecnologia *CRM* pode ser justamente o reencontro com os tempos das antigas cadernetas dos simpáticos donos de mercearias, que continham as compras recentes de seus principais clientes e algumas poucas informações pessoais relevantes para a construção de um bom relacionamento. A *SalesForce*, empresa fundada em 1999, líder de mercado no segmento de software *CRM*, detentora de

19,7% do *market share* global em 2015 de acordo com a Revista Forbes³, também reforça em seu *website* que a gestão do relacionamento com o cliente vai muito além de simples soluções tecnológica, tratando-se de um conjunto de práticas e estratégias de negócios que, alinhada à tecnologia, colocam o cliente em foco, podendo ser utilizada por pequenas, médias e grandes empresas, analisando cada uma das interações, antecipando necessidades e desejos, aumentando assim as vendas e proporcionando trocas de maior valor com o consumidor.

Logo, *CRM* não é só software e também não se limita a uma ideia ou teoria, mas, sim, uma integração entre os conceitos de marketing de relacionamento com o uso de TI (BERRY e LINOFF, 2000). O *CRM*, enquanto estratégia de negócios, cria uma cultura centralizada no cliente através de uma entrega de valor superior aos concorrentes, com uma adequada alocação dos recursos e das informações onde permita entregar a melhor experiência possível a cada contato feito pelo cliente. O *CRM* trabalha tanto na conquista de novos clientes, ao trabalhar de uma maneira mais analítica e exploratória os dados que são gerados pelo próprio negócio, como também na retenção dos mais valiosos (BUTTLE, 2009).

Ainda que *CRM* possa parecer ser a tecnologia bacana do momento, ou mais um dos vários modismos que vez ou outra surgem no campo do Marketing, Brown (2001) sinaliza que pode se tratar de um caminhar em direção às origens do Marketing um para um, tal como era feito pelo dono da mercearia nos tempos antigos citado anteriormente, nos cumprimentando cordialmente, sabendo das nossas preferências, trazendo recomendações de produtos que possamos gostar ou não, agora tudo isso feito de uma maneira industrializada e empacotada em diferentes soluções, buscando a personalidade que se perdeu pelo caminho. "Voltamos para os velhos tempos de fazer negócio, um cliente por vez para milhões de clientes. Isso é o *Customer Relationship Management* hoje. O cliente voltou para a alma das nossas estratégias de negócio." (BROWN, 2001, p. 16).

2.2 O Marketing de relacionamento e o marketing 1 para 1

Clientes são infieis e com a internet à disposição, é fácil comparar preços e a comodidade dos serviços da web torna qualquer pequena vantagem oferecida motivos suficientes para uma

³ Disponível em <<https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2016/05/28/2015-gartner-CRM-market-share-analysis-shows-salesforce-in-the-lead-growing-faster-than-market/#40624ff21051>> Acesso em: 22 Out, 2017.

"pulada de cerca" com o concorrente. Trazer uma diferenciação já não é das tarefas mais fáceis, e torna-se ainda mais complicado quando a disputa se resume tão somente à batalha dos preços. O Marketing de relacionamento surge com a intenção de fazer com que os relacionamentos sejam mais duradouros e significantes, tornando o preço algo secundário, e fornecendo experiências que o consumidor dificilmente teria em outro lugar. Afinal, não existem dois clientes iguais, assim cada interação deve ser individualizada ao ponto que já tenha se tornado uma conveniência para o cliente que dificilmente conseguiria ser reproduzida por um concorrente, pois a empresa teve um aprendizado do cliente - através dele próprio - nas recorrentes interações ao longo do relacionamento que não pode ser simplesmente transferida a uma outra empresa qualquer sem que incorra de um "custo emocional" (PEPPERS; ROGERS; DORF, 2001). Em "*Data Mining no contexto de Customer Relationship Management*" (2005), os autores reforçam a ideia do aprendizado para um bom relacionamento, tendo como o segredo para isso a memória. Aprende-se com essa memória, e entende o que esse cliente em específico deseja, para então conseguir atender da melhor maneira possível a sua demanda e, se possível, se antecipar a ela. Lembrar-se de pequenos detalhes, mostra que a relação entre empresa e consumidor não se trata somente de mais uma entre várias, mas que ela é especial de alguma forma.

Valorizar as interações e transparecer que o outro é de alguma forma especial já foi explorado das mais diversas formas, desde os escritores de livros tidos como "autoajuda" até os gurus do Marketing, como sendo um dos mais importantes recursos para conquistar pessoas e, por quê não, clientes também. Ainda que essa literatura seja frequentemente estigmatizada como "literatura de aeroporto" por oferecer receitas prontas e superficiais, e sofrer grande preconceito por parte de leitores mais cultos e escolarizados, não se deve cair na armadilha de que elas têm pouco a se ensinar. Talvez um dos livros mais conhecidos desse segmento, e frequentemente presente nas principais ilhas das livrarias, seja "Como fazer amigos e influenciar pessoas". Nesta obra, Dale Carnegie escreveu ainda na primeira metade do século passado alguns princípios que se provam cada vez mais verdadeiros com o passar dos anos, seja nos relacionamentos pessoais ou mesmo em Marketing, entre eles:

- "Faça a outra pessoa sentir-se importante, e faça-o com sinceridade";
 - "Lembre-se de que o nome de uma pessoa é para ela o som mais doce e mais importante que existe em qualquer idioma"; e
- "Torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa".

Todos esses três princípios giram em torno da supremacia do eu. Posicionar o "eu" do outro no topo do altar e dar-lhe a sensação de não ser somente mais um dentre a multidão, e ter a sua individualidade em destaque. Dificilmente há vaidade que resista à uma atenção interessada e munida de personalidade (CARNEGIE, 2014). Nascemos, crescemos e nos desenvolvemos sendo nutridos pela ideia de que, sim, o universo reservou um lugar para nós, porém, o lugar designado para o "eu" é sempre mais reluzente do que aquele que foi destinado ao "outro". Por sermos protagonistas apenas da própria história, o nosso imaginário é preenchido de uma maneira que passamos então a exigir do próprio mundo ao nosso redor o tal lugar prometido. A “espetacularização” da vida cotidiana nos direciona a busca pelo palco em que possamos finalmente ser reconhecidos: ter todas as nossas capacidades, habilidades e atributos adquiridos ao longo da vida sendo admirados por uma plateia particular, se aproximando ao máximo da celebridade que não pudemos ser, enquanto fugimos do anonimato cinzento destinado àqueles sem brilho. O que é bom, é visto! Só é visto o que é bom (DEBORD, 1997)! E nas palavras de Bordieu (apud BAUMAN, 2008, p.7), *"talvez não exista pior privação, pior carência, que a dos perdedores na luta simbólica por reconhecimento, por acesso a uma existência socialmente reconhecida, em suma, por humanidade"*.

Assim, individualizar é também humanizar a relação; é oferecer, ainda que de maneira frequentemente simulada, a promessa de que o cliente daquela interação não será somente mais um número qualquer em uma planilha de metas. Ainda que voltar o foco ao cliente aconteça em um contexto motivado pela busca de maior lucratividade, o regresso às origens do Marketing em trazer benefícios mútuos através de trocas de valor torna-se mais real, deixando de lado a abordagem massificada para algo mais voltado a entender e atender os interesses e necessidades daquele cliente naquele determinado momento.

Certamente, isso vai muito além de colocar uma tag %FIRSTNAME%⁴ nas mensagens eletrônicas enviadas pela empresa (via e-mails, SMS, *Whatsapp*, *facebook*, dentre outros). É preciso ter em mãos todo o histórico de relacionamento e, se possível, enriquecê-las com informações de fontes externas, como suas redes sociais, por exemplo. Isso permite se criar o

⁴ Em softwares de automação de marketing, como um email marketing, ao inserir *tags* como essa, elas são automaticamente substituídas pelo primeiro nome do destinatário no banco de dados. Dando assim a impressão de que é uma mensagem “personalizada”.

que Schafer (2015) chama de *common ground* e *bridge back*⁵. Aplicando as ideias do autor ao mundo organizacional, *Common ground*, um “chão em comum”, é um ambiente homólogo entre cliente e empresa, como se falassem a mesma língua e houvesse um entendimento mútuo do propósito daquela interação. A conversa torna-se refinada e direcionada para aquele específico consumidor, já sendo filtrada as soluções, ofertas e serviços que lhe possam ser interessantes. Enquanto que o *bridge back*, ou “ponte de volta”, é especialmente útil ao rever um cliente em suas interações subsequentes: você resgata um assunto tratado com ele anteriormente como forma de demonstrar interesse e gerar familiaridade, isso mostra que a organização não é só mais uma das várias interações que ele teria diariamente, e que nem mesmo o cliente é também só mais um para organização, já que existe um histórico de conversa – proporcionado pela tecnologia *CRM* - entre vocês dois e que existem interesses mútuos entre empresa e consumidor.

2.3 Com tanta coisa acontecendo, é difícil ter o foco no cliente

Bater no peito e dizer que a própria empresa tem uma cultura voltada para o consumidor é mais simples do que realmente sê-lo na prática. Com tudo acontecendo ao mesmo tempo, é surpreendentemente fácil perder o cliente do foco, e gerenciar as diversas urgências que surgem no ambiente organizacional. Peter Drucker (1954), em "The Practice of Management", caracterizou o gestor como um maestro, que transformava sons descoordenados e desarmoniosos em uma ópera melodiosa, como se fosse o senhor absoluto comandando algo ao seu bel prazer.

Essa romântica visão sobre a administração, poderia condizer com a realidade da década de 50 norte-americana, mas certamente não mais com a nossa. Inclusive existe uma ótica inversa onde o administrador é uma mera marionete que precisa atender diversas e constantes pressões internas e externas. Uma observação prática, conseguiria constatar os dois posicionamentos: na questão de resolução de tarefas, o dia-dia mostra claramente que a tarefa é executada não apenas pela sua importância, mas, sim, por sua urgência. Portanto, os gestores estão sempre apagando um incêndio um após o outro, e apenas após conseguir conter

⁵ *Common ground*, ou chão comum, são as similaridades capazes de gerar conexão entre duas pessoas em uma interação. Ao passo que, *bridge back*, “ponte de volta”, trata-se de elencar uma conversa anterior com a finalidade de estabelecer uma nova interação, criando uma espécie de impressão de que existe um histórico e uma consequentes familiaridade entre você e o interlocutor (SCHAFFER, 2015).

esse fluxo intenso com prazos a serem cumpridos, o gestor poderá enfim exercer a gestão e, talvez aí, voltar a ter o tal foco no cliente. "Os gerentes eficazes não são aqueles com maiores níveis de liberdade, mas sim aqueles que tiram vantagem de todo e qualquer nível de liberdade que encontram." (MINTZBERG, 2009).

Lidar com urgências, prazos apertados, tarefas burocráticas, assinaturas, validações, emails, telefonemas, reuniões inacabáveis, "calls no Skype" e inúmeros outros "pepinos" que surgem todos os dias faz parte da agenda de qualquer profissional responsável por uma organização – e não necessariamente uma grande organização – ou mesmo um gestor de um departamento. Entretanto, com o crescimento do negócio, a manutenção da nova estrutura exige esforço para o cumprimento de tarefas que estão longe de serem caracterizadas como estratégicas ou cruciais para o empreendimento, mas "alguém precisa fazê-las" e, claro, isso consome o tempo e novamente complicando a missão de voltar o olhar para o cliente.

Dirigir uma organização é difícil por si só, não importa quais sejam seus objetivos. Cada transação que ela empreende – cada contrato, cada acordo, cada reunião – exige o gasto de algum recurso limitado: tempo, atenção ou dinheiro. Em razão dos custos transacionais, algumas fontes de valor são caras demais para serem proveitosas. Em consequência, nenhuma instituição pode concentrar todas as suas energias no cumprimento de sua missão; precisa despende um esforço considerável para manter a disciplina e a estrutura, apenas para continuar sendo viável. A autopreservação da instituição torna-se a tarefa número um, ao passo que seu objetivo anunciado é rebaixado à posição número dois ou ainda menor, independentemente do que diga a declaração de propósitos. Os problemas inerentes à administração desses custos estão entre as restrições básicas que moldam todo tipo de instituições (SHIRKY, 2012, p.30).

A citação acima traz um brilhantismo pragmático: a prática dificilmente acompanha os belos discursos organizacionais ou o que muito se preconiza nas literaturas de Marketing e Administração, a realidade que se impõe diariamente é implacável, trazendo algum alento àquele momento onde o administrador sintá-se engolido por um fluxo de tarefas que parece não ter fim e muito menos sentido de utilidade imediato.

Entretanto, assumir uma postura passiva e conformista a esse fato é pouco produtivo. Continuar tomando uma surra dos afazeres diários e não utilizar das tecnologias para abrandar esse cenário é assumir o risco de estagnar, não inovar, abrir brechas para que concorrentes o faça, não gerando vantagem competitiva alguma e, aos poucos, ser varrido do mercado. Portanto, tal como nos ensinou Mintzberg logo acima, deve-se utilizar dos raros momentos de liberdade para esse propósito, e a ciência da computação permite a utilização das novas

tecnologias da informação para que trabalhem ao nosso favor. Configura-se algo agora para que se reproduza n tempos adiante, trabalhando a favor dos objetivos da organização, dilatando a própria concepção de tempo: o tempo empregado em sua configuração e programação é ínfimo quando comparado a execução automatizada que se estenderá e se prolongará proporcionalmente à importância e a frequência que uma determinada tarefa tem para a organização. Se *CRM* é a junção de uma abordagem teórica com origens no Marketing de Relacionamento com o suporte computacional, talvez seja justamente a automação trazida pelo poder dos computadores que tenha auxiliado as organizações a reatar com a teoria perdida, conseguindo finalmente voltar o olhar para o consumidor e suas necessidades.

2.4 A miopia em Marketing

Mas qual é o preço de não ser observar o que os clientes realmente necessitam? Para Theodore Levitt (1960), esse preço pode ser a falência. Em um dos seus mais aclamados artigos, “Marketing Myopia”, Levitt afirma que muitas empresas se enganam ao definir o mercado ou mesmo o segmento em que estão atuando e traz bons exemplos para ilustrar o seu pensamento. Entre eles, uma empresa ferroviária, que poderia de maneira equivocada se imaginar atuando apenas no setor de “ferrovias”, sendo que na verdade a sua atuação é no setor de transportes, trazendo soluções que facilitem o deslocamento de seus consumidores. *Hollywood* também é outra grande indústria que teve um baque com o surgimento das televisões e, agora, serviços de streaming mais acessíveis, tendo o Netflix como o principal representante. É necessário se antecipar e perceber que o seu negócio era muito mais amplo: o entretenimento, e não somente “fazer filmes”.

Dentre todos os exemplos que poderíamos pensar, talvez o mais icônico seja o da Kodak, amplamente estudado por estudantes de marketing e administração, onde a empresa teve em suas mãos a possibilidade de ser a pioneira com as câmeras digitais, quando esta surgiu em seus laboratórios em meados da década de 70. Mas a sua “miopia em marketing” não a permitiu tirar os olhos do mercado de filmes, esquecendo que o seu cliente final está adquirindo o registro da memória dos momentos de sua vida, e não somente rolos de filmes para câmeras, resultando em um triste fim de um império monopolista mais que centenário.

Assim, Levitt escreveu em 1960 um terrível e atual presságio para as empresas que não deixam ao menos um olho em seus consumidores: não se deve esquecer jamais que todo mercado surge com uma necessidade a ser atendida do cliente, uma vez saciada essa necessidade, o desejo se esvai, e com isso o mercado também. Atende-se necessidades e não somente a produção de bens.

Kotler (2000) complementa que empresas orientadas ao mercado colocam a voz dos clientes em primeiro lugar e utilizam de todas as informações disponíveis oferecidas por eles como base de um aprendizado contínuo. Entretanto, ele também reforça que essa lógica de negócios é frequentemente confrontada por outras três: a orientação ao produto, orientação à produção e orientação a vendas. Quando orientada a produtos, a crença dominante é de que os clientes irão tão somente escolher um produto devido à sua qualidade superior. O cliente tem pouca ou nenhuma voz aqui, e todo desenvolvimento é voltado sobre suposições das suas necessidades e do que ele gostaria para satisfazê-la. Pesquisa alguma é feita, resultando em produtos com recursos desnecessários e especificações desconexas com as reais necessidades do mercado. Na orientação à produção, o mantra é que os clientes irão sempre preferir preços baixos, assim deve-se focar na constante otimização da produção em busca de reduzir os custos da operação. Por fim, empresas cuja lógica de negócios é orientada pelas vendas buscam vender mais sempre. Seja através de maior investimento em publicidade, propaganda, relações públicas, promoções e o que mais for necessário para persuadir o cliente a adquirir os seus produtos ou serviços.

É claro que qualquer organização quer desenvolver produtos melhores para o seu mercado, diminuir os seus custos para ser mais competitiva e, assim, vender mais. Entretanto, essa deve ser a consequência esperada de uma adequada implementação do *CRM*, e não um fim em si mesmo. O *CRM* só é estratégico quando cria-se uma cultura centrada no cliente (BUTTLE, 2009).

2.5 A informação tornou-se estratégica

Se estamos na tal era da informação, como é ventilado diariamente, essas informações estão vindo em um volume cada vez maior e das mais diversas fontes, de maneira não estruturada. O *Big Data* não é só mais um termo da moda, mas sim uma realidade que as empresas que

querem competir no topo terão que lidar: os dados estão em volume cada vez maior, sendo gerados com maior velocidade e das maneiras mais variadas (KIM; DUNNIGAN, 2014). “A cada 20 meses as empresas no mundo dobram o volume de dados acumulados em seus computadores.” (WITTEN e FRANK, 2000).

Sendo assim, o trabalho de organizá-las manualmente, como é feito em planilhas, ou mesmo em "livros do cliente" tornou-se uma tarefa das mais complicadas, tomando um tempo enorme que poderia ser dedicado ao próprio negócio. O *CRM* é importante porque ele é capaz de dar dinamismo e automação a obtenção dessas informações. E uma vez que isso é feito de maneira estruturada, atualizada e em tempo real, cria-se um banco de dados valioso, capaz de construir um maior conhecimento nas tomadas de decisão. Alinhado às técnicas como o *Data Mining*, seleciona-se desses dados aqueles com maior capacidade explicativa nas interações e prever o momento certo de dar o próximo passo: fazer uma oferta para o cliente ou mesmo direcioná-lo para caminhos que sejam interessantes tanto para ele como para a organização.

O Sebrae e a Endeavor traduzem esses benefícios em clientes mais satisfeitos, redução da taxa de *churn*⁶, maior aquisição de clientes, e uma equipe trabalhando de maneira mais eficiente, com menor desperdício de tempo, uma vez que as informações são organizadas e centralizadas, contendo um histórico de interações atualizado, tudo em uma única plataforma, dedicando um tempo maior a entender as necessidades do cliente em cada oportunidade e dedicando mais tempo a vender.

O *CRM* não é apenas um repositório de informações, ele é uma ferramenta de inteligência de negócios que compara dados para fornecer um conhecimento mais profundo sobre seus clientes. Além dos dados demográficos, ele também ajuda a conhecer o comportamento do seu público, suas preferências, gostos e hábitos de consumo (SEBRAE, ENDEAVOR, 2016, p. 8).

Assim, pode-se entender o *CRM* como um processo de relacionamento mais azeitado e, principalmente, utilizando da computação para automatizá-lo.

2.6 Quais os benefícios que o *CRM* pode proporcionar ao negócio?

⁶ *Churn rate*, ou simplesmente taxa de cancelamento, é uma métrica comum em Marketing, que indica a quantidade percentual de clientes que desistiram do seu serviço em um determinado período.

Todo empreendedor que experimenta o crescimento do seu negócio, vivencia também o momento em que ele parece fugir do seu controle. As informações tornam-se dispersas e gasta-se muito tempo com as burocracias necessárias do negócio. Antes dava para conhecer cliente por cliente, agora já não dá mais. Cada integrante do time de vendas controla a informação de um jeito: documentos em Word, planilhas em Excel espalhadas em diferentes pastas, emails e anexos, anotações em agendas etc. É interessante perceber, que dependendo do formato da empresa, os vendedores passam a ter grande poder sobre a organização, pois por deterem o conhecimento da sua carteira de clientes, e este não ser compartilhado em uma base de conhecimento comum, a empresa fica “amarrada”, com receio de perder as informações no caso de um possível desligamento desse profissional. Selznick (1981) já alertava sobre a capacidade do indivíduo reter informações de maneira a manter a sobrevivência de seu emprego, cabendo à estrutura funcional da organizacional combater essas práticas. Logo, deve-se enxergar o *CRM* como um deslocamento do núcleo de informação, saindo do particular – das mãos dos vendedores e supervisores - e indo para o comum, através de uma plataforma *CRM* de amplo acesso.

A identificação com o cenário acima muito provavelmente indica que este seja o momento da organização pensar nas facilidades oferecidas pelo *CRM*, assim como os benefícios que veremos nos parágrafos seguintes.

A consequência óbvia para essa dispersão das informações citada anteriormente é a perda de tempo para encontrá-las. O cenário torna-se pior quando informações relevantes são solicitadas repentinamente, como por exemplo por um contato iniciado pelo próprio cliente, de maneira não planeada, refletindo em um atendimento de menor qualidade. Quanto mais ações, interações e informação é trocada por parte do usuário, mais uma empresa tem a se beneficiar do *CRM*, tanto pelo rico aprendizado gerado pela constante alimentação, como também a economia de tempo em gerenciá-las (HANSOTIA, 2002).

Em seu estudo “*Sales Force Automation* como ferramenta de vendas em *CRM*”, Brambilla (2009), observou que uma das empresas que optou pela implementação de *Sales Force Automation*, não teve conflitos por parte do time de vendas, pois como estes eram comissionados, e o processo foi não somente automatizado, como otimizados, isso se refletiu em maiores ganhos em comissões. O Software *CRM*, como uma tecnologia, permite a

automação de tarefas burocráticas possivelmente chatas e entediantes, ainda que sejam necessários certos inputs manuais, o que for possível saber sobre o cliente sem que para isso seja necessário uma inserção humana no banco de dados, certamente o será feito, e a tendência é que a tecnologia avance de forma a tornar sempre tudo mais automatizado, assim, isso libera a equipe para focar no relacionamento e realmente buscar soluções que o cliente precise no momento da interação.

Entender a composição da carteira de clientes, identificar nichos mais vantajosos e aqueles que poderiam até mesmo ser abandonados devem ser feitos com um suporte de dados. De maneira estruturada, o *CRM* pode oferecer dados relevantes, e dependendo das competências em análise de dados da organização, extrair insights e correlações que possam abrir novos horizontes para a empresa de uma maneira planejada. Ao se deparar com decisões como essa e sentir que não há informações suficientes para dar-lhes suporte, pode ser um claro indicador da necessidade de uma plataforma *CRM*.

Existe uma relação amplamente conhecida no campo do Marketing chamado de princípio de Pareto. Resumidamente, esse princípio nos diz que 20% dos clientes de uma organização são responsáveis por 80% das receitas. Obviamente esses valores são apenas referências, teremos empresas que esses percentuais vão se distanciar bastante desses valores médios, entretanto é o aprendizado que esse princípio nos traz que realmente importa: os clientes não são iguais, e uma pequena faixa seleta de consumidores são aqueles que realmente trazem bons resultados para a organização. Na década de 90, uma instituição financeira percebeu através da análise dos seus dados que 20% dos clientes do cartão de crédito representavam 76% dos seus lucros. A Coca-Cola fez o mesmo estudo e concluiu que um terço de seus clientes geravam 84% das suas receitas (BROWN, 2001). Exemplos não faltam e se estendem aos tempos atuais nas mais diversas indústrias e segmentos. Sabendo então que cada cliente tem o seu valor, os esforços de Marketing devem ser proporcionais a ele. Brown (2001) ainda complementa que a chave para relacionamentos de valor está em nível granular, são os detalhes, as pequenas informações das interações que aconteceram – e que são de difícil acesso ao concorrente - que são capazes de trazer interações significativas e conseqüentemente fidelizar os clientes.

O relacionamento com o cliente não acaba no momento da compra, afinal se uma necessidade foi atendida no momento de consumir o produto ou serviço ofertado pela empresa, outras tantas necessidades surgirão ao longo do caminho, isso é inevitável. Assim, é interessante que

a empresa possa ter mapeado a jornada desse cliente, identificando as possíveis demandas que surgirão em cada uma das fases do seu ciclo de vida, pois com o *CRM* é possível gerenciar desde os leads – possíveis interessados em seu serviço ou produto – até clientes de longa data. Nesse sentido, é possível trabalhar também na definição de estratégias de *cross-selling* e *up-selling*.

Cross-selling, ou venda cruzada, é quando se oferece outros produtos ou serviços da empresa, ou mesmo de parceiros, ao consumidor, uma vez identificado que existe oportunidade ideal para essa oferta. Enquanto que o *upselling* é oferecer um pacote mais completo, ou versões superiores do mesmo produto ou serviço adquirido anteriormente. Brown (2001), além de nos trazer um exemplo para facilitar a compreensão, também reforça a ideia da necessidade. Para ele, somente quando há uma necessidade ou mesmo uma alta probabilidade de que tal serviço ou produto seja necessário é que se faz a oferta. Portanto, a ideia de “empurrar goela abaixo do cliente” simplesmente não cabe aqui:

O objetivo é identificar ofertas complementares que o cliente gostaria de receber. Por exemplo, um cliente básico de interurbano pode ser um candidato a comprar um acesso à Internet. A natureza da oferta é determinada pelo segmento da necessidade do cliente, padrão de uso e reação a contatos anteriores. Uma vez que a composição da oferta é feita e o meio de contato é acertado, então a empresa apresenta a oferta ao cliente diretamente (BROWN, 2001, p.14).

2.7 Mas, *CRM* não é "coisa de rico"?

Sim, era. Mas as coisas estão mudando e estão mudando muito rápido. A passagem abaixo, de “*Marketing One to One*” (PEPPERS; ROGGERS, 2001), os autores trazem um rascunho do sistema mínimo necessário para se ter um *CRM* em uma empresa:

Um sistema de porte industrial típico era assim:

Base de dados própria
Sistema Operacional próprio
Mainframe próprio

Compare esse sistema com o atual:

Base de dados Oracle, SQL ou IBM, DB/2
Sistema Operacional Unix ou NT.
PC baseado em Intel ou outra plataforma facilmente disponível

O antigo modelo custava facilmente mais de US\$500.000 [...] o novo modelo pode ser montado por US\$50.000 ou menos (PEPPERS; ROGERS, 2001, p. 138).

Certamente não era uma brincadeira para qualquer um e, ainda assim, em 2001, quando este livro foi escrito, também não o era. Afinal, se não estamos falando de uma grande empresa, mobilizar US\$50.000 em investimentos não é algo que um empresário qualquer pode fazer da noite para o dia.

Entretanto, isso foi há mais de 16 anos atrás e o mundo continuou dando os seus saltos. Basta imaginar que em 2001, a Sales Force, empresa líder no segmento de *CRM*, era apenas um bebê, mal tinha lá seus 2 anos. A *Salesforce* é a representação do movimento de *cloud computing* que cresceu de maneira estrondosa nas últimas décadas, beneficiando inúmeros empreendedores e startups que ainda que não pudessem concorrer em estrutura e força com as organizações o faziam com agilidade e inovação.

Criar grupos ou organizações deixou de ser um privilégio de poucos que dominam o aparato burocrático necessário. Se antes criava-se o grupo que era possível, hoje consegue-se criar qualquer grupo que se deseje. E o deslocamento das influências se dá justamente nisso: as grandes instituições já não são mais aquelas que despejam sobre nós a sua enorme influência, hoje ela é mais difusa do que jamais fora, e as soluções de *CRM* não se concentram tão somente em uns poucos tubarões do mercado.

Pequenas reduções nos custos transacionais aumentam a eficiência das empresas porque as restrições do dilema institucional ficam menos severas. Grandes reduções criam atividades que não podem ser desempenhadas por empresas, nem por qualquer instituição, por mais barato que se torne executar determinada atividade, porque não há rendimento suficiente para sustentar os custos da mera existência da instituição. Enquanto o custo absoluto de organizar um grupo for alto, grupos não administrados estarão limitados a empreender pequenos esforços – uma ida ao cinema, uma viagem para acampar. Mesmo algo simples como um jantar em que cada convidado leva um prato requer alguma instituição anfitriã. Agora que é possível obter coordenação em grande escala a baixo custo, uma terceira categoria emergiu: trabalho sério e complexo empreendido sem direção institucional. Grupos sob coordenação frouxa podem realizar agora coisas antes inalcançáveis por qualquer outra estrutura organizacional, porque se situam abaixo do piso coaseano (SHIRKY, 2012).

Diversas tarefas não eram feitas simplesmente pelos custos - seja tempo, dinheiro ou esforço - serem elevados demais para que valesse a pena. E o interessante é que ao fazer essa grande redução, dependendo dos níveis em que ela se dá, não será uma tarefa feita por empresa alguma, afinal, as receitas que gerariam não seriam suficientes para manter a própria

organização de pé: por quê os usuários pagariam se podem ter acesso sem custo algum através dos outros usuários que estariam gerando esse serviço gratuitamente?

Portanto, o que se observa é que grandes instituições de tecnologia do passado delimitavam uma espécie "piso", e o que estava abaixo desse piso ninguém mais via. Com a redução dos custos desse piso, diversas atividades emergiram, sendo realizadas por organizações de estrutura frouxa, operando muitas vezes sem coordenação gerencial e sem o intuito de lucrar. Porém, a conectividade e as novas mídias e tecnologias reduziram drasticamente o custo das atividades de *CRM* e a concorrência promovida pelas startups promovem uma concorrência capaz de oferecer diversas soluções em *Customer Relationship Management* nas mais diversas faixas de preço, que é justamente o objetivo desse trabalho: com o *CRM* sendo uma realidade e estando cada vez mais acessível, como que uma pequena empresa – e nesse estudo trata-se de uma comunidade de apostas esportivas pela internet – pode se beneficiar da implementação dessa solução e quais os desafios enfrentados?

3 METODOLOGIA

O objetivo na parte metodológica é buscar o melhor método de pesquisa ao estudo que está sendo realizado. Logo adiante, na caracterização da pesquisa, teremos uma ilustração da dimensão prática, em um ambiente organizacional e dinâmico em que o estudo irá se adentrar. Assim, tendo em vista o cenário e as características da unidade de análise, é traçado as estratégias para alcançar os resultados desejados através do estudo de caso por meio de pesquisa-ação, que é devidamente explicado ao longo da coleta e análise de dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Esse trabalho inicia-se pelo estudo das referências já produzidas no campo do Marketing de Relacionamento, mais especificamente sobre o *CRM* e seus benefícios. Essa busca não se limita à literatura nacional, uma vez que o assunto é amplamente debatido na comunidade internacional, trazendo um conteúdo rico que auxiliou na condução dessa pesquisa, principalmente nos benefícios esperados pela implementação de uma abordagem *CRM* assim como os cuidados que se precisa ter ao adquirir essas soluções no mercado.

Em seguida, parte-se para o campo, onde foi observado o planejamento empresarial e o critério de aquisição de uma solução *CRM* por uma empresa de conteúdo em apostas esportivas, o Clube da Internet Esportiva Ltda, através do seu *website*: <https://www.clubedaposta.com>.

Acredita-se na pesquisa qualitativa como sendo a mais adaptável ao objetivo proposto, aliada à corrente pragmática, onde o foco está no problema e nas suas possíveis respostas através da flexibilização dos métodos exequíveis que possam trazer o seu entendimento, não se prendendo a uma filosofia específica, estando a proposta em consonância com a complexidade que propõe o estudo, assim como a profundidade que se intenciona alcançar. (CRESWELL, 2007).

Para Creswell (2007) e Crotty (1998), há o reconhecimento de que o pesquisador jamais seria um agente neutro e, muito pelo contrário, ele se posiciona e direciona os rumos tomados pelos estudos e os caminhos que o conhecimento poderá fluir ao qual se encaixa aos seus próprios

paradigmas, procurando dar sentido àquilo que, ainda que superficialmente, pareça não tê-lo (KUHN, 2007). Neste estudo, a neutralidade jamais estaria presente, uma vez que o método utilizado é o estudo de caso, através da observação participante como pesquisador e também como sócio da organização, uma vez que a empresa que serve de caso ao longo desse trabalho foi fundada pelo pesquisador.

Entretanto, acredita-se que a junção dos conhecimentos obtidos ao longo do bacharel em Administração, assim como o conhecimento do mercado das apostas esportivas, no qual a empresa está inserida desde 2010, somadas à observação e ao trabalho *in loco* permita captar nuances que muitas vezes a literatura não traz a devida importância, como o desenrolar do planejamento que precede a implementação do *Customer Relationship Management* e, principalmente, as ferramentas que podem ser utilizadas - proporcionadas pela abordagem *Design Thinking* - para auxiliar o mapeamento de toda a jornada do cliente, indo em direção ao que tanto se preza o *CRM*: o consumidor no centro.

Para Yin (2001), o estudo de caso é uma das várias estratégias de pesquisa que podem ser adotadas nas ciências sociais ou, como é o caso da administração, ciências sociais aplicadas ou mesmo ciências administrativas. O Estudo de caso é bastante utilizado nos estudos organizacionais, contribuindo e muito para a compreensão dos seus fenômenos e, principalmente, detalhes importantes que a prática revela. Assim, por estarmos buscando responder as seguintes perguntas:

- Por que implementar uma abordagem *CRM* em um pequeno negócio?
- Como implementar um solução *CRM*? Quais critérios e etapas devem ser considerados?

Não exigindo qualquer controle sobre eventos comportamentais, e por estar se relacionando a uma ferramenta atual que vem despertando o interesse dos administradores, o estudo de caso se provou um método adequado para o estudo.

A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados. (SCHRAMM, 1971, apud YIN, 2001, p. 31)

Entretanto, apesar da sua base empírica, isso não significa que não existam pré-requisitos: ao "ir para campo", o pesquisador deve ter claro quais perguntas pretende responder em suas observações e formalizá-las ao longo do estudo de caso.

3.2 Unidade de análise

Ao invés de população estudada, estudos de caso possuem “unidades de análise”, que pode ser um indivíduo, eventos, entidades, processos, enfim, inúmeras são as possibilidades e nesse trabalho a nossa unidade de análise é a empresa “Clube da Internet Esportiva Ltda”, de nome fantasia “Clube da Aposta”, mais especificamente o processo de planejamento e escolha de solução *CRM* a ser implementada nessa organização.

Assim, ainda que pareça ser um estudo muito específico de um determinado segmento ainda nada comum na sociedade brasileira: “uma comunidade online de apostas esportivas”, deve-se perceber que os pilares nos quais essa empresa online se funda é bastante acessível aos pequenos empreendimentos. Ao contextualizar a empresa, veremos que ela cresceu através de uma estratégia de Marketing de Conteúdo, ou *Inbound Marketing*, e as ferramentas utilizadas por ela para a definição de seu *CRM* pode ser utilizada e adaptada por todos aqueles que se interessem em descobrir se essa abordagem é adequada ou não ao seu próprio negócio.

Assim, propõe-se um trabalho prático, realmente regido pelos procedimentos empíricos e, mais que um trabalho acadêmico, espera-se que possa ser útil para pequenos e médio empreendedores que se encontrem em estágio semelhante à organização no momento da realização desse estudo de caso.

3.3 Coleta de dados

Em um estudo de caso, a coleta de dados é feita através de uma observação atenta e as perguntas certas, tudo isso, claro, sabendo ouvir ativamente - colocando-se no lugar do outro - e também na companhia de uma mente indagadora. Yin (2001), não por menos, coloca no pesquisador uma grande responsabilidade pela boa execução de um estudo de caso, sendo este

uma pessoa capaz de fazer boas perguntas, ser boa ouvinte e desprovida de preconceitos e crenças limitantes, adaptável, flexível e imparcial (YIN, 2001).

Das características mais relevantes, o mesmo Yin (2001) ressalta a importância de um pesquisador desprovido de viés. E refere-se ao pesquisador enviesado como aquele que utiliza o estudo de caso como uma mera ferramenta para comprovar uma hipótese *apriorística*, manipulando e torturando os dados e suas observações para que possam ir ao encontro daquilo que já se tinha planejado. Ora, uma vez que o próprio pesquisador é também sócio fundador da empresa, entende-se que a busca aqui será pela solução que atender aos objetivos da organização com a melhor relação de custo benefício possível, ainda que talvez a solução mais adequada possa ser solução nenhuma. Felizmente não é o caso desse estudo, onde foi selecionada um fornecedor de serviços *CRM* de acordo com os requisitos desejados e ponderados pela cúpula administrativa. Qualquer busca por preferências ou hipóteses prévias poderiam significar não um menor retorno sobre o investimento, mas também custos desnecessários à empresa e a consequente queda na lucratividade.

Assim, como o pesquisador é também sócio da empresa e, por isso, um observador participante, preocupações como agendamento, espaço, reuniões para a execução do trabalho, entre outras, tornam-se secundárias, uma vez que o ambiente organizacional é amplamente acessível.

Entretanto, isso não significa que não se deve "ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas" (YIN, 2001, p.81). Esse é um ponto importante que irá ditar não somente a pesquisa, mas também a ordem que o trabalho será executado dentro da própria organização, tornando as coisas interessantes: a realidade estará, neste trabalho, a disposição do estudo acadêmico, seguindo os passos que aqui forem ditados.

Assim, os dados serão coletados através das seguintes fontes de evidência:

- Entrevistas informais com as pessoas chave no processo de planejamento e implementação e anotação no diário de campo;
- Observações diretas;
- Observações participantes;

A observação participante que se pretende neste trabalho se aproxima do conceito de “pesquisa-ação”, onde o pesquisador não se presta apenas ao papel de ir um passo além da observação passiva, mas participa ativamente de forma que suas ações sejam não triviais, e colaborando para o resultado final do que se deseja.

Entre as diversas definições possíveis, daremos a seguinte: a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. (THIOLLENT, 1986, p.14)

Thiollent (1986) ainda acrescenta que a pesquisa-ação busca resolver um problema prático através da particularização do conhecimento geral, consistindo em dois objetivos que vão ao encontro do que se pretende aqui: ao unir o objetivo prático – a busca pelo melhor resultado possível à empreitada em que o estudo se debruça – com o objetivo de conhecimento – utilizar do contexto escolhido e do objeto de estudo em questão como insumo para a geração de um conhecimento mais específico – consegue-se atuar efetivamente no meio através das competências adquiridas ao longo dos anos da graduação ao mesmo tempo em que se contribui para a geração de novos saberes à disposição daqueles que pretendam se enveredar por estudos semelhantes, ou mesmo implementar soluções *CRM*, como é o caso deste trabalho.

Assim, pesquisa-ação remete a agir e fazer, mas não somente "arregaçar as mangas" de maneira cega, indo a campo e "ver no que vai dar"; Thiollent (1986) considera a elaboração de um plano de ação como uma "exigência fundamental" nessa abordagem metodológica.

Portanto, o trabalho irá atender aos seguintes objetivos específicos:

1. Definir a estratégia geral *CRM*;
2. Identificar e segmentar os principais nichos de clientes;
3. Mapear a jornada desejada para cada um desses segmentos;
4. Identificar as principais plataformas de *CRM* disponíveis e suas funcionalidades;
5. Comparar e ponderá-las de acordo com a estratégia da organização;
6. Decidir e proceder com a aquisição;

E, em seguida, analisar os dados gerados ao longo das descobertas:

3.4 Análise dos dados

A análise dos dados se baseará nas proposições teóricas, buscando a validação dos estudos realizados até então, a sua aplicação e confirmação na prática, tirando conclusões disso.

Para Yin (2001), as proposições orientam o escopo da coleta de dados e sua consequente análise de dados à partir do formato que se definiu. Thiollent (1986) caminha na mesma direção, e também considera que a pesquisa-ação é guiada pelas diretrizes selecionadas na investigação do problema de pesquisa e, ainda que tenham um caráter mais flexível do que as hipóteses, com a análise de dados essas instruções saem fortalecidas ou mesmo enfraquecidas dependendo dos resultados obtidos.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Definido o que se pretende através do roteiro de pesquisa-ação, é na “Apresentação e Análise de Dados” que o trabalho se desenvolve em busca do alcance dos objetivos propostos, respondendo às perguntas trazidas na parte metodológica. Para tanto, o primeiro passo é entender sobre a unidade de análise desse trabalho: a empresa “Clube da Aposta”, tal como a sua missão, visão, valores, sua estratégia, o modelo de negócios atual, os seus clientes e, com isso, encaixar a utilidade do *CRM* à empresa através da bagagem teórica conquistada no referencial teórico. Feito isso, o trabalho passa a ganhar uma dimensão prática: entrevista-se colaboradores chave da organização para captar o seu entendimento sobre como a empresa se beneficiaria da implementação do *CRM*, as informações que se precisa ter dos consumidores, quais os problemas e pontos fracos que essa nova abordagem ajudaria a resolver e os obstáculos que possivelmente terão de ser enfrentados. Com essas informações estruturadas juntamente com o mapeamento da jornada do cliente, pode-se ir ao mercado com uma clareza maior de como o *CRM* se encaixará na estratégia atual, selecionando somente os fornecedores que possam contribuir de maneira relevante e, por fim, escolhendo àquele que traga a melhor relação entre custo e benefício à organização.

4.1 O Clube da Aposta

“Ensinar nossos fiéis leitores a ganhar dinheiro com as apostas de uma maneira inteligente e divertida, através de uma didática simples e com um suporte de qualidade.”

“Ser uma das melhores comunidades de apostas da América Latina.”

As frases acima são respectivamente a missão e a visão do Clube da Aposta, uma comunidade online de apostas esportivas criada em 2010 por dois amigos que, como bons brasileiros, eram apaixonados por futebol. Essa paixão fez com que eles, ainda em 2008, descobrissem as apostas esportivas e as oportunidades de se lucrar com isso, através de bastante estudo, encarando mais como um investimento do que apenas um jogo de sorte ou azar. Os estudos se desenvolveram e progrediram para a ideia de criar um próprio site em 2010 para disponibilizar essas informações para o público brasileiro, afinal a cultura brasileira respira futebol e o mundo das apostas online era até então – e ainda é – desconhecido por boa parte

da população, muito pelo preconceito que ainda vigora sobre o jogo de azar e a incerteza da sua legalidade no país, ainda que apostar online não seja ilegal.

Assim, o Clube da Aposta é, mais que uma comunidade de apostadores, um site de conteúdos voltado para apostadores, reunindo desde os conteúdos mais básicos, para quem está interessado em iniciar nas apostas, até quem já está em um nível mais avançado e decidiu em se profissionalizar. Com o último redesenho do site, visando um esforço maior na curadoria da vasta informação que foi gerada nos últimos 7 anos, o Clube inaugurou uma área de cursos gratuitos, que através de uma plataforma de *e-Learning*⁷ consegue oferecer conteúdos relevantes através de aulas, *quizzes* e vídeos, dando uma clareza maior sobre a “trilha de conhecimento” que o usuário iniciante precisará percorrer para se tornar um apostador capacitado a encarar o mercado.

Figura 1: O site principal do Clube da Aposta

Fonte: Clube da Aposta, 2017

Atualmente, o Clube conta com três sócios e nove colaboradores, que desempenham os papéis de: suporte ao cliente, design, desenvolvimento e programação, administração, marketing e publicidade, além, claro, de apostadores e *traders*⁸ profissionais.

4.1.1 O modelo de negócios do Clube da Aposta

⁷ E-Learning, ou Eletronic Learning, é o ensino e aprendizado através de meios eletrônicos. Assim, cursos de ensino à distância que utilizam a internet como ambiente são considerados, também, *e-Learning*.

⁸ Trader é o profissional que faz “trading” no mercado de apostas, uma abordagem muito parecida com a de investidores na bolsa de ações. Esse termo será melhor explicado adiante.

Portanto, o Clube da Aposta é um portal de conteúdo, e gerar conteúdo de valor é essencial para a sua manutenção no mercado, uma vez que eles são responsáveis por trazer mais visitas ao site, gerar engajamento nos usuários e posicionar a marca como uma das principais no segmento de apostas esportivas no Brasil. Atualmente, o site possui mais de 140 artigos publicados, 1.800 tópicos em seus fóruns, além cinco diferentes cursos, sendo quatro deles gratuitos.

O conteúdo é um dos pilares principais, que sustenta seus dois modelos de receitas:

- Receitas geradas por afiliações;
- Receitas geradas através da venda do curso.

4.1.2 Receitas geradas por afiliações

Um dos modelos de parceria mais comuns entre portais de conteúdo e sites de apostas são as afiliações, e o funcionamento é simples: uma vez que um usuário tenha clicado em um banner de afiliado inserido no site, ele passa a ser vinculado ao Clube e sempre que ele gerar receitas para a casa de apostas, parte dessa receita é direcionada para a empresa.

O principal parceiro de negócio do Clube, nessa modalidade de afiliações, é a Betfair. Sempre que um usuário tem lucro na Betfair, ele gera receitas de afiliação que são repassadas ao caixa da empresa. É importante perceber que a Betfair tem uma dinâmica diferente dos demais sites de apostas: enquanto que em uma casa de apostas comum você aposta contra a própria casa, na Betfair você aposta contra outros apostadores, tendo a Betfair como uma intermediária com a função de corresponder essas apostas, retirando uma comissão média de 6,5% sobre os ganhos da aposta ganhadora. São esses mesmos 6,5% retirados dos lucros dos apostadores que são repartidos com os sites afiliados.

Figura 2: Exemplo de artigo com link de afiliado da Betfair

Não perca mais tempo, venha apostar agora na Betfair Brasil!

Quer compartilhar as suas experiências com a Betfair? Nos diga o que você achou e quais são suas dúvidas! Lembre-se que ter uma conta na Betfair Brasil é praticamente obrigatório para qualquer apostador. Por isso, crie sua conta agora mesmo e já deixe os seus palpites lá, inclusive, já aproveite o **bônus de boas-vindas de 100% em até \$30**, que é por tempo limitado, então aproveite agora:

Fonte: Site do Clube da Aposta, 2017

NAVEGAÇÃO DA BETFAIR
BÔNUS E PROMOÇÕES
SACAR E DEPOSITAR NA BETFAIR
MERCADOS DISPONÍVEIS
ODDS NA BETFAIR
SUPORTE AO APOSTADOR

Ganhe seu bônus

Logo, se foi dito há alguns parágrafos atrás a importância que o conteúdo tem na geração de receitas, agora fica ainda mais claro: bons conteúdos se posicionam melhor nos sites de buscas, atraindo mais usuários para conhecer o site, além disso, através desses mesmos conteúdos, pretende-se criar usuários engajados e que sejam vencedores nas apostas esportivas, gerando, assim, mais receitas para a empresa.

Essa mesma ideia de modelo de receitas por afiliações se aplica a outras casas de apostas que também são importantes parceiros do Clube da Aposta, dentre elas: Bet365, 188bet, ApostasOnline, Betboo, Sportingbet, entre outras.

4.1.3 Receitas geradas pela venda do curso

A outra fonte de receitas da empresa é através da venda do seu curso avançado para apostadores. Ao acessar o Clube da Aposta pela primeira vez, e se cadastrar no site ou mesmo fazer o download do *ebook* introdutório, o usuário é direcionado para uma automação de email marketing simples, onde ele acaba sendo direcionado para as opções de cursos gratuitos disponibilizados pelo site como pode se observar na figura abaixo:

Figura 3: As opções de cursos disponíveis para os apostadores

Fonte: Site do Clube da Aposta, 2017

Assim, o usuário inicia através dos cursos gratuitos, dando os primeiros passos no curso introdutório, seguindo para os intermediários e, percorridas essas etapas, poderia decidir por sua profissionalização na aquisição do curso avançado.

O curso é disponibilizado por intermédio da empresa *Hotmart*, uma conhecida plataforma para infoprodutores⁹, por lá é realizado o pagamento, a disponibilização do acesso ao curso

⁹ Segundo a própria Hotmart (2017): “Infoprodutos são materiais de informação que são criados e distribuídos, de forma paga ou gratuita, em formato digital.” Assim, isso inclui ebook, videoaulas, gravações de

após o pagamento, além de viabilizar parcerias com outros empreendedores que queiram divulgar o seu produto e receber comissões por isso. Ainda que a última seja pouco explorada pela empresa atualmente, é também uma possibilidade futura.

4.2 Por quê o Clube da Aposta deveria implementar o CRM?

Conhecido o modelo de negócios do Clube da Aposta, o mercado em que se insere e os seus modelos de receita, o próximo passo é inevitavelmente o questionamento: essa empresa se beneficiaria da implementação do CRM? O que torna a organização uma candidata para que a implementação seja bem sucedida?

Essa pergunta é particularmente importante devido aos frequentes modismos e panaceias que surgem de maneira cíclica no campo do Marketing e da Administração. Esse fenômeno da popularização e espetacularização das ferramentas de negócios e seus respectivos gurus é trazida à discussão de maneira muito interessante pelos acadêmicos Thomas Wood e Ana Paula Paes em: “Pop-Management: Contos de Paixão, Lucro e Poder”, “A Mídia especializada e a cultura do Management”, “Dilemas e Ambiguidades da 'Industria do Conselho’” entre outros; o “Pop-management” trazido pelos autores, ilustra o alçar da figura do empreendedor ao posto de uma figura *heróica*, munido dos seus modismos, jargões em inglês, mas também devidamente equipado com suas “ferramentas gerenciais”, unidas como artefatos mágicos (WOOD e PAULA, 2006).

Assim, como discutido anteriormente, o CRM possui suas ferramentas – *softwares* nesse caso –, e devem ser observados como um meio para o alcance de um determinado resultado e não como um fim em si mesmo, a saber: o foco no cliente e a satisfação de suas necessidades nos diversos pontos de sua jornada. CRM nunca é uma solução pronta e instantaneamente aplicável, como um produto que se encontra no supermercado para ser consumido na mesma hora. Se toda a dinâmica do CRM gira em torno do cliente, e a busca de manter-se um relacionamento ao longo do seu ciclo de vida – respeitando o estágio que se encontra, assim como as suas diferentes demandas –, a ferramenta CRM precisará sempre considerar essas

especificidades de cada negócio. Adaptar a ferramenta ao negócio será um dos mais importantes trabalhos para uma correta implementação.

Hansotia (2002) acredita que o *CRM* tem um potencial de gerar melhores resultados em alguns tipos de negócios do que em outros. O autor reforça a função do *CRM* como capaz de gerir as interações com os clientes, fazendo o possível para que cada uma delas sejam memoráveis e vá além das expectativas que eles trazem. Para que essas interações sejam bem-sucedidas elas precisam ser frequentes, sem erros, e atender as necessidades do cliente rapidamente. Se as interações requerem um grande grau de expertise, auxiliando em uma decisão complicada ou mesmo em uma complexa solução de problema, maior será o impacto e valor do *CRM* para o negócio.

Portanto, observa-se que se existem muitas interações e em diversos pontos de contato com a organização, a empresa é uma boa candidata para o *CRM*. Entretanto, é bom esclarecer que interações não são aquelas que acontecem somente entre a central de suporte e o consumidor, mas, no caso da empresa analisada, essas interações acontecem também através dos diversos conteúdos publicados em seu portal em seu blog. O conceito de blog evoluiu de um simples diário pessoal para uma forma de encontrar outras pessoas e discutir sobre assuntos de um determinado interesse. É uma forma de se conectar com a sua audiência, gerando confiança e engajamento. Essas interações pela web diminuem a sensação que a empresa é indiferente em relação ao cliente, reduzindo possíveis dissonâncias que existam entre eles, e afetando o processo de compra (AHUJA e MEDURY, 2010).

Assim, fica um pouco mais claro que cada artigo publicado, cada conteúdo gerado e informação disponibilizada online torna-se uma real possibilidade de interação entre a organização e o seu público. Quem eleva essa discussão a patamares ainda mais interessantes é a Google, com o seu conceito de “momento zero da verdade”. Em tempos remotos, ao ser estimulado por uma campanha de marketing, seja um anúncio no jornal ou na tv, uma vinheta no rádio ou um pôster pregado na parede, para se informar melhor sobre o produto ou serviço anunciado, naturalmente, uma das opções era ir até a loja, procurar um vendedor, consultor ou algum outro profissional que lhe pudesse dar mais informações sobre aquilo. O momento que você está na loja, olhando para a gôndola e suas diversas opções, com possivelmente um vendedor no seu encalço é conhecido como “primeiro momento da verdade”.

Momentos de verdade podem ser considerados como um tipo especial de ponto de contato. Eles são interações críticas e carregadas emocionalmente e, em geral, ocorrem quando alguém investiu um alto grau de energia em um resultado desejado. Os momentos de verdade constroem ou interrompem a relação. (KALBACH, 2016, p. 31)”

Obviamente, esse primeiro momento da verdade tinha seus problemas: a assimetria das informações, assim como informações que tendiam naturalmente a serem parciais. Afinal, consegue-se imaginar a dificuldade que é para um vendedor ser totalmente sincero sabendo que ao fim do mês o seu salário dependerá das comissões que receberá da venda daquele produto.

Com a internet isso mudou. Em quase todos os processos de compra – mas principalmente aqueles com alto grau de envolvimento – o primeiro passo após o estímulo não é mais correr para a loja, mas, naturalmente, abrir o seu computador ou desbloquear a tela do seu *smartphone* e fazer uma pesquisa na internet, buscando por referências, indicações, opiniões isentas e avaliações de outras pessoas que já experimentaram o que você busca consumir. Esse momento é o ZMOT (*Zero Moment of Truth*), o momento zero da verdade:

O ZMOT é esse momento quando você pega seu laptop, celular ou algum outro dispositivo conectado à Internet e começa a se informar sobre um produto ou serviço (ou namorado) que você está pensando em experimentar ou comprar. Tenho certeza de que você sabe do que eu estou falando — provavelmente você faz pesquisas como essas na Internet todos os dias (LECINSKI, 2011, p.10).

Portanto, como a empresa é bastante direcionada à conquista desses momentos zero da verdade, onde o usuário é apresentado pela primeira ao universo até então estranho das apostas esportivas, o *CRM* deverá ser bastante útil na condução do cliente, assim como o melhor direcionamento dos seus anseios ao longo de sua jornada dentro do Clube da Aposta.

4.3 Estratégia e prontidão organizacional

Hansotia (2002) reforça que definir as estratégias, alinhando-as com a missão organização e as estratégias vigentes é inevitavelmente uma função para o CEO ao se implementar o *CRM*. Se estivermos falando de um contexto de pequeno-médias empresas, será o presidente, dono, administrador geral ou aquele que naturalmente aquele tiver uma visão mais integrada do negócio. Caberá a ele motivar os demais níveis hierárquicos para a sua implementação, afinal a introdução do *CRM* gera também uma ruptura: processos são desfeitos, novos são criados

no lugar, além de representar uma mudança cultural nos hábitos como as tarefas eram feitas. Na figura abaixo, vemos, na visão do autor, os três níveis para uma correta implementação:

Figura 4: Fluxo de atividades para a implementação do *CRM*

Fonte: HANSOTIA, 2002, p. 3

Portanto, inicia-se com a definição estratégica do porquê implementar o *CRM* tendo clara a manifestação explícita dos membros em abraçar o projeto, pois, por ser uma abordagem integrada, ela afeta invariavelmente os diversos setores da empresa. Logo, o CEO será o cara que vai fazer "a coisa acontecer". Ao longo de todo esse trabalho, foi dito que *CRM* trata-se de uma abordagem de Marketing centrada no cliente e alinhado a um suporte computacional, assim será também trabalho do CEO colocar às áreas de Marketing, suporte ao cliente e desenvolvimento para conversar, buscando uma troca de conhecimento mercadológico com o conhecimento técnico necessário para a operacionalização, tudo isso validado e também aprimorado por quem está à frente do negócio diariamente: o suporte (HANSOTIA, 2002).

Trazendo esse conhecimento para a empresa analisada, esse papel que seria desempenhado pelo CEO em uma grande organização é personificado em Humberto Alves, Administrador Geral do Clube da Aposta, fundador mais antigo, estando à frente do negócio desde 2010. Sabendo da importância de envolver as diversas células da organização, Humberto convocou as pessoas chave para poder mapear com a maior riqueza possível os benefícios e obstáculos esperados na implementação dessa estratégia. Foram convidados:

- Murilo Andrade: Gerente de Marketing;
- Roberto Andrade: Apostador profissional e Gerente LATAM;
- Jonathan Iqueda: Chefe de desenvolvimento em TI;
- Vinícius Bretz: Especialista em suporte e relacionamento com o cliente.

Após terem uma breve introdução do que é *CRM*, e como ele poderia ser útil à empresa, eles foram convidados para responder as seguintes perguntas, adaptadas de um roteiro de Peppers e Rogers (2001):

1. Por quê a implementação de uma abordagem *CRM* beneficiaria a empresa?
2. Quais informações nós precisamos saber dos nossos clientes?
3. Quais os problemas e os pontos fracos mais graves o *CRM* seria capaz de ajudar a resolver?
4. Quais os obstáculos significativos podem surgir na implementação do *CRM*?

Passaremos então a explorar e analisar com mais detalhes as respostas para cada uma das questões, tendo em vista sempre o alinhamento estratégico que se propõe, formando o cenário atual de implementação do *CRM* para o Clube da Aposta:

4.4 Por quê a implementação de uma abordagem *CRM* beneficiaria a empresa?

O primeiro ponto presente na maioria das respostas – e que já era previsto – é o acesso às informações relevantes dos nossos usuários e a possibilidade de poder identificar as suas necessidades e poder trabalhá-las melhor, direcionando um determinado conteúdo àquele que realmente busca por ele, tendo uma comunicação mais relevante e significativa.

Um ponto interessante a ser citado é a questão da integração dessas informações em uma única plataforma. Algo que é certamente importante para todas as empresas, mas que para o Clube da Aposta é ainda mais: afinal, deve-se lembrar que estamos tratando aqui de uma empresa onde todos os seus trabalhadores são remotos, estando em diversos lugares do Brasil, como também fora dele. Portanto, juntar essas pontas e disponibilizar tudo em um lugar só passa a ser algo estratégico, economiza-se tempo e consegue dar aos colaboradores informações em instantes para o que eles precisam. Essa preocupação apareceu de maneira clara na resposta do gerente de Marketing, Murilo:

Outro benefício claro é a maior integração de todos os canais, de modo que teríamos várias informações relevantes em um único lugar, o que facilitaria muito a tomada de decisão e traria uma maior clareza sobre os indicadores e desenvolvimento do negócio como um todo (ANDRADE, 2017).

E também para o especialista em suporte, Vinícius:

Outra coisa que poderia trazer um benefício muito legal, é que com a gestão e organização de todos os processos da empresa, como trabalhamos todos remotos, poderia ficar mais fácil estar por dentro das informações que devem circular ou que seja de interesse geral. Deixando assim, a informação de uma forma mais acessível a todos (BRETZ, 2017).

A identificação desses clientes é seguida pela segmentação de acordo com suas necessidades. Nesse momento, é curioso perceber que uma vez explicado o conceito de *CRM* aos colaboradores do Clube da Aposta, não houveram dificuldades para que eles conseguissem fazer uma indução para processos que são considerados por acadêmicos como boas práticas de implementação. Peppers e Roger (2001), englobam a implementação do *CRM* em 4 passos: “Identificar, Segmentar, Interagir e Personalizar”. Assim, entende-se que deve entregar o conteúdo certo para pessoa certa. E ao longo das discussões dois grandes segmentos surgiram: dos usuários interessados em *Trading*¹⁰ e dos usuários interessados em *Punting*¹¹. Sendo que dentro dessas grandes categorias, poderia se buscar nichos dentro deles, seja por esportes: futebol, cavalos, tênis, basquete; ou mesmo nos diversos mercados de apostas disponíveis.

Existe uma crença compartilhada de que a melhor organização e disponibilização das informações, a correta identificação e segmentação dos clientes, aliada à uma comunicação eficiente de acordo com as demandas dos usuários do Clube da Aposta, possam trazer melhores conversões aos resultados que se busca assim como uma melhoria na venda dos cursos.

4.5 Quais informações nós precisamos saber dos nossos clientes?

Entretanto, apenas dizer que precisa ter as informações do cliente é algo genérico demais. Nem toda informação é relevante para uma organização e buscar aquelas que realmente

¹⁰ Trading Esportivo assemelha-se à bolsa de valores. Imagine em um clássico mineiro Cruzeiro x Atlético, você realiza uma aposta no Atlético-MG antes que a partida comece e, logo, aos 15 minutos de jogo o time alvinegro abre o placar. Essa aposta realizada anteriormente se valoriza, pois a probabilidade de ganha-la aumentou, – como se fosse uma ação –, e pode ser vendida garantindo lucro independentemente do resultado. O Trading é normalmente realizado em uma plataforma chamada Betfair.

¹¹ O Punting já uma modalidade mais próxima do conceito popular das apostas esportivas. No Punting, analisa-se quais apostas possuem ou não valor, seja através de métodos quantitativos – modelos estatísticos ou matemáticos – e/ou qualitativos – análise do elenco, forma atual das equipes, momento, ambições no campeonato, etc.

possam impactar o negócio é uma tarefa importante no momento da escolha de uma plataforma *CRM* que será a responsável pela estruturação desses dados.

Para De Almeida et al (2005) dado é a matéria bruta no processo de transformação em informação até a obtenção do conhecimento. Transforma-se dados em informação, logo a informação é um dado com significado. A informação pode ter uma vida útil instantânea para o decisor. O conhecimento é uma informação não instantânea, de maior perenidade, que irá compor o arcabouço de aprendizados da organização. Assim, sabendo que as organizações têm travado batalhas cada vez mais se entrincheirando na análise inteligente dos dados, e buscando torna-los mais disponíveis para essa análise, é imperativo pensar em *CRM* como uma oportunidade para se abrir espaços também para o que é chamado Mineração de Dados, *Data Mining*, buscar no fluxo de dados que é gerado diariamente como uma fonte de conhecimentos para tornar a empresa mais competitiva frente ao mercado.

A competição da década de 90 do século passado caracterizou-se pelo aumento da eficiência e da velocidade computacionais. Já a do século XXI consiste numa competição baseada em modelos de negócio e na habilidade de adquirir, acumular e usar eficazmente o conhecimento gerado nas organizações. Portanto, automação e eficiência não são suficientes para garantir o sucesso do negócio. Flexibilidade e prontidão nas respostas às mudanças ambientais provocadas pela economia digital são as características que as organizações devem adquirir em face do darwinismo que impera no mundo dos negócios (DE ALMEIDA; SIQUEIRA; ONUSIC, 2005, p.2)

Data Mining trata de buscar padrões subjacentes e adquirir conhecimentos com isso. *Mining* - minerar - traz o verdadeiro significado: garimpar dados com potencial para trazer informações relevantes para o negócio, construindo então uma nova base de conhecimento. Ainda com os autores:

A DM pode ser definida mais precisamente como o processo de reconhecimento, extração e acompanhamento de padrões e regras de produção latentes e potencialmente úteis, relativos ao comportamento dos clientes, a partir de grandes bases de dados organizacionais; seu objetivo é criar modelos para a tomada de decisão, com o intuito de prever o comportamento dos clientes, baseados em suas atividades registradas (DE ALMEIDA; SIQUEIRA; ONUSIC, 2005, p.2)

Assim, existe a compreensão de que a plataforma *CRM* escolhida deve dar toda a estrutura necessária para que o Clube da Aposta possa, futuramente, utilizar abordagens mais complexas, utilizando modelos estatístico ou mesmo algoritmos de aprendizagem de máquina para poder tomar as mais diversas decisões: desde a sugestão de qual conteúdo sugerir para o

usuário via email marketing, até a definição do momento ideal para fazer a proposta do curso avançado, enfim, as possibilidades são imensas e não se pode ignorá-las.

Para os entrevistados as informações essenciais são:

- Email;
- Primeiro nome;
- Sobrenome;
- Data de nascimento;
- Localidade;
- Conteúdo de interesse: Iniciante, *Trading* ou *Punting*;
- Data de cadastro;
- Histórico das interações nos diversos canais;
- Status nos diversos cursos, ex: “Não iniciou, Em andamento, Finalizado”
- Páginas acessadas no site;
- Nº de páginas acessadas no site;
- Tempo total gasto no site;
- Conta na Betfair: “Sim ou Não”
- Receitas geradas na Betfair;
- Conta na Bet365: “Sim ou Não”
- Conta na Sportingbet: “Sim ou Não”
- Conta na Betboo: “Sim ou Não”;
- Conta na 188Bet: “Sim ou Não”;
- Conta no ApostasOnline: “Sim ou Não”;
- Conta na Betfellows: “Sim ou Não”;
- Conta no StakeToys: “Sim ou Não”;

Obviamente pode se pensar em outras tantas possibilidades: “números de interações no Fórum do Clube da Aposta”, por exemplo, ou mesmo a “quantidade de tickets abertos no suporte”; não há dúvidas que com o tempo e o andar do negócio outras necessidades de dados surgirão, mas, para uma primeira implementação, contar com a maioria das informações acima já seria de bastante valor para a equipe.

A estruturação desses dados é tão ou mesmo mais importante do que simplesmente tê-los. Em “*Mastering Data Mining: The art and Science of Customer Relationship Management*” (BERRY; LINO, 2000), os autores dedicam uma sessão do seu livro para discutir “como os dados devem se parecer”: para a maioria dos algoritmos de mineração de dados, uma simples tabela organizada em linhas e colunas é o suficiente, sendo as linhas representando cada um dos clientes – dependendo do que se busca, cada linha pode ser também uma determinada interação – e as colunas as diferentes variáveis que poderão servir de variáveis dependentes ou independentes ao se utilizar modelos preditivos. Portanto, buscando adaptar essa ideia, e até para ilustrar o que se busca aos potenciais provedores de *CRM*, essa tabela seria algo próximo do idealizado pelo Clube da Aposta:

Tabela 1: Uma idéia de como deve ser a estruturação dos dados

Email	Nome	Sobrenome	Nascimento	...	Conteúdo de interesse	Cadastro	Status Curso “1”	...
beto@email.com.br	Humberto	Alves	29/01/89	...	Punting	10/09/2010	Finalizado	...
roberto@email.com.br	Roberto	Tavares	26/10/89	...	Trading	05/06/2015	Em curso	...
...
vini@email.com.br	Vinícius	Bretz	05/02/83	...	Iniciante	03/08/2016	Não iniciado	...

Fonte: Elaborada pelo autor

Portanto, já pode-se imaginar que irá se trabalhar com uma quantidade bem maior de dados, uma vez que as linhas se estendem pela quantidade de usuários cadastrados na base *CRM*, e as colunas representam cada uma das variáveis que se consegue coletar.

4.6 Quais os problemas e os pontos fracos mais graves o *CRM* seria capaz de ajudar a resolver?

A terceira pergunta os consultou sobre os pontos fracos e problemas enfrentados pelo Clube da Aposta e as possibilidades em que o *CRM* poderia atuar para atenuá-las ou mesmo resolvê-las de vez. Diferentes das outras questões, onde as opiniões se estendiam mais, tivemos respostas sucintas nessas perguntas, refletindo um otimismo geral de que, apesar das inúmeras possibilidades de melhorias, a empresa não possui falhas graves e toda a argumentação girou

em torno da otimização – principalmente na aguda necessidade de ter um maior conhecimento sobre os usuários do Clube – do que realmente em correções severas.

Roberto Tavares aponta para a diminuição da comunicação desnecessária, de despender esforços em ofertas e conteúdos que não possuem tanto valor para o cliente. De fato, uma vez que se consegue ter em uma base de dados a reunião das opiniões, contatos realizados, páginas acessadas, dentre outras variáveis que revelam por onde circulam os interesses dos segmentos de clientes do Clube da Aposta, pode-se ter a ferramenta *CRM* como mais um insumo no planejamento de conteúdos junto às demais ferramentas que a empresa já utiliza para a produção de conteúdos que sejam relevantes para o usuário:

Entregar o produto certo, na hora certa. Tanto em relação aos cursos, quanto em relação aos artigos e conteúdos produzidos, não há a exata noção do impacto que a publicação/comercialização causará. A equipe é boa e tem uma enorme capacidade de produção, entretanto, a energia pode estar sendo gasta em produtos que não interessam tanto aos usuários (TAVARES, 2017).

A opinião de Roberto é corroborada por Peppers e Rogers (2001). Para os autores, a interação entre empresa e consumidor tem um grande valor, afinal é uma das partes mais visíveis do Marketing de Relacionamento, ela demonstra que a empresa está interessada em seu cliente ao mesmo tempo que colhe *feedbacks* importantes ao longo dessa interação, gerando um imenso aprendizado. Entretanto, as comunicações não devem acontecer sem um propósito, sendo um mero fruto do acaso. O propósito da comunicação deve ser claro e “deve reduzir ao mínimo a inconveniência para o cliente, deve resultar em algum benefício real para o cliente, deve influenciar sua conduta com relação a esse cliente.” (PEPPERS; ROGERS, 2001, p. 77).

4.7 Quais os obstáculos significativos podem surgir na implementação do *CRM*?

“Trabalhoso, consome muito tempo, dificuldades na sua utilização e funcionalidades em excesso”, basicamente esses são os termos que permeiam o pensamento dos entrevistados quando o assunto são os obstáculos que precisarão ser enfrentados e que muito provavelmente acabam por solapar a intenção da maioria dos empresários em se buscar soluções arrojadas como essa estudada neste trabalho.

A batalha contra o tempo é uma constante na vida do empresário, tema de constante aflição. A produtividade e a busca pela melhor gestão do próprio tempo é debatido em livros, revistas e

palestras. Entretanto, aguardar que se tenha tempo sobrando algum dia para a implementação de uma ferramenta como essa é uma ilusão, um devaneio qualquer esperando para ser soterrado por uma caixa de e-mails cheia. Por mais que o futuro da organização clame por previsibilidade, os vários rearranjos do mundo e a imprevisibilidade rotineira lançam o gestor em um verdadeiro caos. Mintzberg (2009) compara o gestor a uma pia da desordem organizacional: o caos que é desembaraçado e processado é aquele que segue pelo ralo. Portanto, caberá a cada administrador definir a prioridade de suas tarefas em suas “pias organizacionais” e analisar os custos – não somente financeiro, mas também do seu tempo – assim como os benefícios que se esperam após a sua implementação.

Integração é outra palavra chave que deverá nortear a maioria das etapas da execução da implementação, uma vez que a empresa já utiliza ferramentas para gerenciar o seu suporte, o seu email marketing, além da plataforma que gerencia o seu conteúdo, a fornecedora que conseguir proporcionar uma solução capaz de trazer a melhor integração possível, ou mesmo uma migração dessas informações de maneira menos turbulenta, deverá largar à frente das demais, como demonstra a preocupação na resposta de Murilo a esse tema:

[...]Migrar todos os dados históricos dos nossos *softwares* atuais, integração com ferramenta de captura de emails e construção de páginas, dificuldade de utilização da ferramenta por parte da equipe, dificuldade de suporte (provavelmente em inglês) (ANDRADE, 2017).

Vale destacar a preocupação em relação ao suporte em inglês trazido ao fim da citação acima. Ainda que Humberto, o Administrador geral, e Iqueda possuam um nível avançado na língua, não sendo para a organização um entrave para a implementação, deve-se deixar claro que não possuir uma certa fluência na língua inglesa certamente trará alguns dissabores na implementação. Infelizmente, não são todas as empresas de software *CRM* que traduziram o seu produto para a língua portuguesa, limitando o número de fornecedores às maiores empresas do mercado que tiveram a disponibilidade de adaptar o seu produto ao Brasil. O próprio tema de estudo, o *CRM*, iniciais do termo também em inglês *Customer Relationship Management*, possui a maior parte da riqueza de seus estudos na língua estrangeira, então, ainda que não seja uma barreira intransponível, capaz de inviabilizar não somente a implementação como o entendimento mais aprofundado do tema, sem dúvidas atrapalhará em algum nível as empresas que não possuem profissionais com boa compreensão desse idioma.

Por fim, nunca é demais lembrar: *CRM* é uma abordagem sinérgica, que integrará todas as áreas que impactam de alguma forma a experiência do consumidor. Sendo assim, é inegável que exigirá um esforço coletivo para que a iniciativa vingue. Assim, adaptando as palavras de Hansotia (2002) à realidade do Clube, caberá ao Humberto, por suas funções de administrador geral, a responsabilidade de trabalhar a nova cultura de foco no cliente necessária ao *CRM*, assim como a capacitação e treinamento de todos os envolvidos na utilização da nova plataforma que será implementada, extraindo o máximo que ela puder oferecer à empresa.

4.8 A jornada do cliente

O *CRM* enquanto uma abordagem que enriquece a interação entre cliente e empresa, criando valor nessas interações de maneira significativa, pode e deve se beneficiar de outras áreas do conhecimento que também busquem colocar o consumidor no foco ao mesmo tempo em que projeta experiências memoráveis. O design do serviço é uma dessas áreas que tem prestado imensa colaboração, principalmente com a sua parte ferramental. Kalbach (2016) traz uma interessante definição:

“O design do serviço é um campo crescente que busca impedir experiências do serviço não pretendidas. O objetivo do design do serviço é tomar ações deliberadas que criem, entregue e sustentem experiências de serviço positivas com o passar do tempo, de modo consistente e repetido (KALBACH, 2016, p. 227).”

No artigo “Designing Services That Deliver”, Shostack (1984) apresenta um primeiro diagrama de serviços – conhecido como *Service Blueprint* – e introduz a importância de ilustrar uma cronologia das principais etapas que acontecem na aquisição de um determinado serviço, assim como as tarefas necessárias para a sua realização, a chave está no perfeito alinhamento.

Os *blueprints* foram se desenvolvendo e melhorando, passando pela mão de outros estudiosos e profissionais que tiveram a liberdade de inserir alguns elementos ou mesmo retirar outros. Entretanto, todos eles sempre se baseavam em algo imprescindível: as ações do cliente. São elas que norteiam todo o diagrama, trazendo um conceito muito importante quando se fala sobre *CRM*: a jornada do cliente. Essa jornada é normalmente representada por um funil de conversão, ou “funil de vendas”.

“A metáfora sugere que as pessoas entram em uma abertura ampla e são afuniladas ao fazerem uma compra. Mas, em vários pontos, há decisões para sair do processo, reduzindo, assim, o número de pessoas que continuam até o final para a conversão (KALBACH, 2016, p. 260).”

Figura 5: Uma ilustração da ideia de funil de vendas

Fonte: Site Harpia Propaganda, 2017.

As etapas do funil não são fixas, podendo variar de acordo com a análise que se faz. É importante que o funil de vendas já seja apresentado, pois mais adiante, principalmente na apresentação das ferramentas, veremos que trata-se de uma ideia que norteia a dinâmica dos *softwares CRM*: que é o acompanhamento desde o momento que o cliente é um *lead*, que acabou de descobrir o produto ou serviço, até a decisão de compra.

4.8.1 Mapeando a jornada do cliente do Clube da Aposta

O livro “Mapeamento de Experiências” (KALBACH, 2016) é uma exploração detalhada das diversas ferramentas e abordagens possíveis para poder fazer o que título propõe: mapear as experiências dos usuários com a finalidade de surpreendê-los positivamente ao longo de sua jornada. O mais interessante dessas ferramentas é que elas podem servir, no momento da implementação, como uma forma de guiar o desenho das lógicas, etapas e automações do software *CRM*.

Sendo assim, o Clube da Aposta decidiu mapear 3 principais jornadas:

- A jornada do iniciante nas apostas esportivas;
- A jornada do usuário interessado pela modalidade *Punting*;

- A jornada do usuário interessado pela modalidade *Trading*.

A ferramenta escolhida foi o “mapa de jornada do cliente” apresentado por Kalbach (2016) e os três mapas podem ser vistos na sessão de apêndices do trabalho.

Assim, inicia-se por cima, definindo os principais passos do cliente ao longo do seu negócio. No caso do Clube da Aposto foram definidos os passos nas três principais jornadas que um usuário pode fazer. A ferramenta convida à reflexão em cada uma dessas principais etapas: as ações tomadas pelo cliente, seus sentimentos, e com isso as formas de explorar os bons sentimentos ao mesmo tempo em que mitiga os ruins; os pontos críticos responsáveis por uma boa experiência e o ponto de contato; atividades necessárias são desmembradas para que o passo dessa jornada tenha êxito; e, por fim, alinhando-se a elementos da análise SWOT – forças, fraquezas, oportunidades e ameaças – da empresa que possam ser úteis também nesse passo.

Trata-se de um exercício muito rico e bastante demorado. Cada um dos três mapas tomaram uma tarde inteira, afinal os elementos desse mapa trazem diversas reflexões envolvendo o ponto de vista dos envolvidos. O fruto desse trabalho é, além de um entendimento melhor da experiência do consumidor, uma lista de atividades que precisam ser feitas em cada uma das etapas para que a transição entre etapas seja harmoniosa, e que cada uma delas cumpra o seu objetivo.

Logo, percebe-se que o mapeamento da jornada do cliente pode-se desmembrar com muita facilidade em um plano de ação para a execução do *Customer Relationship Management*, além de servir de importantes parâmetros para a escolha da plataforma *CRM*. Ao longo do mapeamento, pode-se perceber que bons recursos de *email marketing*, rastreamento dos passos dos usuários dentro do site, um recurso de lógicas robusto que permita designar certas ações eram fundamentais. Assim, o mapeamento mostrou-se como uma ferramenta muito útil para o Clube da Aposto, fundamentando a equipe ainda mais para a definição de qual dos fornecedores poderia fornecer a melhor solução *CRM* para o seu negócio.

4.9 Encolhendo a plataforma de CRM

Identificado os benefícios esperados pela execução de uma estratégia *CRM*, as informações que são estratégicas para o negócio, as dificuldades e os percalços que serão esperados ao longo da implementação, chegou a hora de selecionar os possíveis fornecedores da plataforma *CRM* que entreguem a ferramenta ao melhor custo/benefício.

Como apontado por Murilo em sua entrevista, boa parte das empresas de software *CRM* interagem com seus clientes em inglês, por isso foi decidido à criação de um documento PDF na língua estrangeira com um resumo do modelo de negócios do Clube da Aposta, as informações e funcionalidades que se esperam dessa plataforma assim como as integrações necessárias para seguir adiante. Esse documento pode ser visto na sessão de apêndices desse trabalho.

As empresas selecionadas foram às seguintes:

- *Salesforce*
- Pipedrive
- *ActiveCampaign*
- Sugar
- Zoho
- Sydle
- *AgileCRM*
- Oracle
- *AmoCRM*
- Marketo
- Hubspot

Chegou-se a essa seleção após buscar sugestões entre os próprios membros, consultar informalmente um especialista em Marketing Digital e amigo do Clube da Aposta, além de buscas pelo Google em sites e *reviews*. Um site muito interessante, que consegue reunir diversas opiniões de usuários reais sobre *softwares* e soluções em negócios é o www.g2crowd.com. Ele foi responsável por diversas boas opções que sugiram nessa lista, além de conseguir buscar em outras opiniões aquelas que refletissem de maneira próxima ao que se busca para o Clube da Aposta. Na figura abaixo, temos uma breve noção do funcionamento do site:

Figura 6: Análises e comentários das ferramentas CRM

Fonte: Site g2crowd.

Assim, com a lista em mãos, as empresas foram contatadas uma a uma – a maior parte desses contatos foi por email – e então se aguardou as respostas dos representantes. Após algumas respostas pouco animadoras, ou mesmo outras empresas que nem mesmo responderam ao nosso contato inicial, juntamente com análises e leituras de outros utilizadores de CRM, chegamos às quatro empresas que serão vistas a seguir:

4.9.1 Conhecendo a SugarCRM

Por se tratar de empresas CRM, é de se esperar que ao se cadastrar em seu banco de dados: criando uma conta por lá, enviando um email ou baixando algum material introdutório, você já seja automaticamente lançado em um processo de automação de marketing. Com a SugarCRM, foi exatamente o que aconteceu: no dia seguinte ao cadastrado, o Clube da Aposta já recebeu um convite para participar de um *webinário* – um seminário online por videoconferência – onde foram apresentadas as diversas funcionalidades da plataforma, com abertura para perguntas ao fim da apresentação.

O *webinário* foi bastante útil para ter uma noção interna das ferramentas oferecidas pela SugarCRM e uma vez que a empresa já havia definido o que era realmente relevante de acordo com os seus critérios, foi possível focar nos recursos que realmente seriam utilizados. Atualmente, utiliza-se muito o email Marketing através da ferramenta *Active Campaign*, que é muito bem avaliada pelo mercado e tem atendido bem a empresa para esse objetivo.

Infelizmente, as funcionalidades de email Marketing da SugarCRM eram pobres, com um design confuso e, até mesmo, com uma aparência mal feita.

Figura 7: a ferramenta de email da SugarCRM

Fonte: site SugarCRM

Muito empobrecido quando comparado com a solução utilizada atualmente. Ao fim da conferência, o apresentador foi questionado sobre a possibilidade de estruturação de dados para uma possível mineração, por não ser tão familiarizado com o termo, foi dada uma resposta ambígua e pouco conclusiva, que transpareceu que essa funcionalidade talvez não estivesse imediatamente disponível.

Por fim, os preços. Comparado às demais soluções disponíveis no mercado, percebe-se que o preço está na faixa do que é cobrado pelos concorrentes:

Figura 8: Os preços da SugarCRM

Edições do SugarCRM

Preços claros e previsíveis sem taxas ocultas ou atualizações forçadas

Sugar Professional	Sugar Enterprise	Sugar Ultimate
Ideal para aumentar sua pequena empresa	Melhor valor para empresas maiores	O CRM mais completo é o mais alto nível de suporte
USD \$40	USD \$65	USD \$150
Por usuário por mês cobrado anualmente*	Por usuário por mês cobrado anualmente*	Por usuário por mês cobrado anualmente*
Inclui: <ul style="list-style-type: none"> • Automação e forecast • Serviço de atendimento ao cliente + gerenciamento de casos • Gerenciamento de leads + campanhas de vendas • Suporte online • 15 GB de armazenamento 	Inclui todos os recursos no Professional Edition Mais: <ul style="list-style-type: none"> • Cotações e previsões de vendas de produtos • Criação de fluxos de trabalho avançado • Exibições e permissões baseadas em papéis • 100 usuários simultâneos no portal de autoatendimento de clientes • Suporte por telefone e email por 12x5 (horas/dia) • 60 GB de armazenamento 	Inclui todos os recursos no Enterprise Edition plus: <ul style="list-style-type: none"> • Gerente de atendimento técnico • 5 instâncias de sandbox • suporte 24x7 • 250 GB de armazenamento
Mais Informações Buy now >	Mais Informações Buy now >	Mais Informações Buy now >

Fonte: SugarCRM

Assim, ao menos dois acessos seriam necessários: um a nível gerencial e outro a nível operacional, que seria utilizado pelo Vinícius, especialista em suporte do Clube da Aposta. Como os valores são cobrados anualmente, seriam necessários já no momento da implementação a quantia de \$960, equivalente a R\$3.140,00 no momento da aquisição. Logo, foi uma opção descartada pela empresa, não pelos custos, mas pela incerteza de que poderia oferecer os recursos necessários à execução da estratégia CRM do Clube da Aposta.

4.9.2 ActiveCampaign: um dos favoritos na corrida

O *ActiveCampaign* já é um “velho conhecido” do Clube da Aposta. É uma ferramenta utilizada desde 2015, com excelentes funcionalidades de email marketing e segmentação. É uma ferramenta de ótimo custo benefício para o que oferece, possuindo lógicas complexas que podem ser trabalhadas para dar um melhor direcionamento para o usuário ao longo do funil. Na imagem abaixo, vemos uma das partes da automação que é feita automaticamente quando um usuário se cadastra através do download do *eBook* para iniciantes ou se registrando pelo site:

Figura 9: Automação de email atualmente utilizada na AC

Fonte: Site da *ActiveCampaign*

O *ActiveCampaign* é, dentre a cúpula administrativa do Clube da Aposta, a opção favorita: a curva de aprendizado seria mínima entre a equipe, uma vez que já se utiliza das funcionalidades de email Marketing oferecidas por eles, precisando fazer apenas uma atualização para o seu pacote *CRM*. Além disso, não teria o desperdício de tempo em ter que exportar todos os dados atuais para a nova plataforma, bastaria adaptar a lógica de automação atual para a nova lógica *CRM*. Por isso, o *ActiveCampaign* certamente largava na frente e tinha somente a “simples” missão de confirmar que poderia fornecer o que se precisava.

Portanto, duas foram as iniciativas tomadas para conhecer um pouco mais sobre os recursos *CRM*: assim como a *SugarCRM*, eles também ofereceram um *webinário* mostrando as

possibilidades que seu produto oferece; também é possível marcar um bate-papo rápido com um dos seus consultores, mas, importante lembrar, em inglês.

E assim foi feito: dois bate-papos foram marcados com o time da *ActiveCampaign*, o primeiro feito com a representante de vendas, Katie, e o segundo, agendado por Katie, com o especialista em *CRM*, Corey. As duas conversas foram realizadas em inglês pelo Humberto, que havia reunido previamente as dúvidas que precisava sanar junto a *ActiveCampaign*. Dentre elas:

1. Como um lead torna-se um contato inicial no funil de vendas?
2. É possível ter as informações se alguém clicou em um determinado link, no caso, os links de afiliação das casas de apostas?
3. É possível fazer outras inserções via API? E como é a estruturação dos dados na AC?

Na jornada do cliente, definimos o que é um *lead*, assim como um funil de vendas. *Lead*, como sabemos, é o cliente em potencial, e não necessariamente todos os *leads* devem entrar no funil de vendas para serem trabalhados pela força de vendas. Deve-se tentar alocar os mais qualificados e mais propensos a ir avançando em cada uma das etapas. Por exemplo, no negócio do Clube da Aposta, um menor de idade nem mesmo deveria ingressar nas automações de email ou mesmo no funil, afinal apostas são *proibidas* para menores de idade. Assim, no *ActiveCampaign* pode-se definir lógicas para que um novo *lead* ingresse no funil.

Figura 10: Funil de vendas no *ActiveCampaign*

Fonte: Site *ActiveCampaign*

Portanto, para que alguém que tenha se cadastrado no site do Clube da Aposta torne-se um *lead*, poderá atender a diversos critérios definidos pela jornada do cliente, como, por exemplo, ter ingressado em um dos cursos intermediários, seja ele de *Punting* ou *Trading*, tenha clicado em um link de afiliado para se cadastrar na Betfair, enfim, as lógicas são várias, podem ser definidas na plataforma e em poucos cliques.

Os links eram outra dúvida comum dentre os membros consultados, e a forma de se ter esse controle sobre os links de afiliação seria através da criação de *tags*. Sendo assim, é possível criar uma lógica interna que sempre iria inserir uma *tag* – uma etiqueta – dependendo do link de afiliado que fosse clicado. Por exemplo, ao se clicar em um link de afiliado da Betfair, poderia se inserir a *tag* “Betfair”, clicando em um link de afiliado da Bet365, insere-se uma *tag* “Bet365”. Na figura abaixo, é possível ter uma noção clara de como as *tags* aparecem para cada um dos contatos:

Figura 11: Um pequeno exemplo de uma tag

The screenshot shows the ActiveCampaign interface for a contact's profile. The top navigation bar includes 'Contacts', 'Campaigns', 'Automations', 'Deals', 'Lists', 'Forms', and 'Reports'. The contact's profile is divided into several sections:

- Personal Info:** Fields for 'utm_term', 'utm_content', 'utm_campaign', 'Phone', and 'Organization', each with a 'Click to add' button.
- Tags:** A section showing a tag 'boleto' with a close button (x) and an input field labeled 'Enter tags...'.
- Lists:** A section showing three list categories: 'Free New' (with a red circle and slash icon), 'Free Confirmed' (with a green checkmark icon), and 'Confirmados (Antigos - Pra Atualizar)' (with a green checkmark icon). There is an 'Add' button with a plus icon.
- Automations:** A section showing two automation rules: 'When Free Confirmed - Unsubscribe Free New' and 'Relacionamento'. There is an 'Add' button with a plus icon.

Fonte: Site da *ActiveCampaign*

Na figura de exemplo acima, vemos que existe uma *tag* boleto, criada possivelmente através da integração entre a plataforma e o site. Assim, se a *tag* acima corresponde a um cliente que imprimiu um boleto, pode se utilizá-la tanto em uma automação para essa *tag* como também

servir de informação para a força de vendas ou o suporte de que se trata de um cliente que imprimiu um boleto.

Por fim, a *ActiveCampaign* fornece uma API aberta para que desenvolvedores possam acessar livremente os dados e implementar os modelos que desejarem. A documentação é bastante completa e pode ser acessada através do link: <https://www.activecampaign.com/api/>.

Sendo assim, não há dúvidas que seria possível implementar a estratégia *CRM* planejada com grande eficiência ao utilizar o *ActiveCampaign*, entretanto os custos da ferramenta são mais elevados que dos demais avaliados. Para um total de 50.000 contatos na base – que é o plano atual trabalhado pelo Clube da Aposta – a atualização para o módulo *CRM* saltaria de US\$239 por mês para US\$520 por mês.

Entretanto, percebe-se que não existe uma automação na base de dados atual que faça uma limpeza regular dos contatos que não estão mais interessados ou mesmo inativos. Acredita-se que ao fazer um trabalho para higienizar a base atual, poderia reduzir para o plano de 25.000 contatos que elevaria o preço para US\$319 por mês. É um valor bastante elevado, mas considerando as funcionalidades que a ferramenta oferece, e também que esse preço se mantém para até 25 usuários cadastrados, trata-se de um preço bastante competitivo para pequenas empresas em franco crescimento ou mesmo médias empresas.

4.10 AgileCRM: Um ótimo custo benefício

Ao longo da análise realizada, o *AgileCRM* se mostrou uma grata surpresa. As avaliações disponíveis sobre o produto eram todas muito positivas, na verdade, os usuários da *AgileCRM* se tornam verdadeiros evangelistas da marca e não é por menos: o seu software de *CRM* oferece diversas soluções integradas a um custo muito baixo. Na verdade, a empresa oferece uma versão gratuita para até 10 pessoas que já permite ter uma boa noção do que a plataforma é capaz de oferecer, mas com algumas limitações.

A plataforma é extremamente simples e intuitiva de ser utilizada sendo bastante convidativa para que o usuário explore cada um dos seus recursos divididos em três telas principais: Marketing, Vendas e Serviços. O suporte oferecido pela *AgileCRM* é bastante atencioso, e no

momento do cadastro foi feito o contato com o Clube da Aposta pelo seu representante, tirando as principais dúvidas, entendendo o modelo de negócios e agendando um contato futuro com um especialista que poderia auxiliar nos primeiros passos. Ambas as ligações foram em inglês, portanto, isso reforça mais uma vez a importância desse idioma para o profissional que pretende se inteirar sobre *CRM* e garantir uma boa implementação.

Assim, no cenário atual do Clube da Aposta, para que a execução fosse bem sucedida, é preciso que o time consiga fazer as integrações necessárias. Atualmente, o Clube utiliza um plugin em seu site que coordena a aquisição de novos leads chamado *Thrive Leads*. Na imagem abaixo, vemos um exemplo de formulário que se insere automaticamente em todos os conteúdos feito por ele:

Figura 12: Formulário de inscrição do *Thrive Leads*

Quer se aprofundar nos estudos?

Preencha os campos abaixo e receba nossos conteúdos exclusivos que não estão disponíveis no site. Tudo pensado pra que você tenha o máximo de resultados com consistência! É de graça e você pode sair a qualquer momento.

Como gostaria de ser cham: Seu melhor email... **Quero me Inscrever**

Fonte: Site do Clube da Aposta

Assim, ao preencher seu nome e email o usuário já passa a alimentar o atual sistema de automação. Os campos de nome e email já são integrados à atual base de dados gerenciados pela *ActiveCampaign* – a atual plataforma de automação de e-mails do Clube da Aposta – e, infelizmente, ao tentar fazer a integração com a *AgileCRM* o processo mostrou-se complicado, sendo necessário fazê-la manualmente através de códigos HTML. O resultado não se mostrou satisfatório, os campos quebravam, perdia-se o design originalmente criado e tomaria muito tempo para que eles funcionassem da maneira devida, além de alocar um tempo

precioso do time de desenvolvimento para isso, sendo, portanto, descartada pelo Clube da Aposta ainda que ela pudesse oferecer, em um primeiro momento, uma considerável economia nos custos mensais.

A *AgileCRM* consegue, sem sombra de dúvidas, ser uma solução integrada que pode satisfazer diversas empresas. Àqueles que pretendem inserir um *CRM*, e ainda não possuem uma plataforma Helpdesk, que possa transformar os e-mails e contatos recebidos em tickets que são direcionados a um time de suporte, poderão obter também através da *AgileCRM* uma solução bastante satisfatória, ainda que mais simples ao se comparar com empresas tradicionais no ramo como a Zendesk. A automação de email e os funis de venda são simples de se utilizar e as lógicas e tags são variadas, dando bastante margem para se construir fluxos bastante complexos. Entretanto, deve-se atentar às integrações ao site e aos plugins utilizados. Pelos *reviews* lidos, a *AgileCRM* parece estar sempre trabalhando com novas integrações, portanto é bem possível que seja uma questão de tempo para que barreiras como essa não existam mais em um futuro próximo.

4.11 *Salesforce*: a nº1 em CRM

A *Salesforce* não poderia ficar de fora da análise da empresa. É referência no segmento, sendo a empresa número 1 em *Market share* como citado anteriormente. A *Salesforce* possui dezenas de materiais de qualidade sobre a implementação de *CRM*, desde *eBooks* até vídeos em seu canal no *Youtube*. Possui cursos próprios dentro do seu site para orientar àqueles que desejam tirar o maior proveito das diversas funcionalidades que eles oferecem.

Ao se cadastrar no site, no mesmo momento chegou um email automático de uma consultora se dispondo a tirar as dúvidas do Clube da Aposta em relação a uma possível implementação de uma solução *CRM* oferecida pela *Salesforce*. Infelizmente, nos dois contatos que foram feitos: um ao baixar o *ebook* disponibilizado por eles e o outro ao se cadastrar no site solicitando um contato, ambos finalizaram na primeira interação. Ao responder o email mais recente, encaminhando o PDF criado com a intenção de resumir o que se pretendia da ferramenta, não se obteve mais nenhuma resposta, cabendo à própria equipe descobrir por conta própria como que a *Salesforce* poderia ser útil.

Ao navegar pelo seu site, percebe-se que existem muitas funcionalidades, que talvez façam bastante sentido para grandes varejistas, sites de e-commerce, prestadoras de serviço de grande porte que precisam negociar contratos diariamente, dentre outras. Assim, a impressão que se observou entre os membros é de ter uma ferramenta com mais funcionalidades do que era necessário e sem a certeza de que conseguiria atender ao que havia sido previamente planejado. Não há dúvidas que se trata de uma ferramenta muito poderosa. Podem-se gastar horas no site da *Salesforce* observando vídeos de demonstrações das diversas funcionalidades, entretanto deve-se ter em conta também os custos de aquisição dessa plataforma. O plano recomendado pela *Salesforce* é de \$150/mês por usuário, sendo cobrado anualmente, portanto os custos aumentam proporcionalmente ao tamanho da equipe. Além disso, infelizmente a *Thrive Leads* não possui integração direta com a *Salesforce*, inviabilizando, neste momento a possibilidade de optar por ela.

4.12 A escolha da plataforma CRM ideal para o Clube da Aposta

A ferramenta deve-se subordinar a estratégia definida, buscando o melhor encaixe, e não o contrário. Após uma triagem que se iniciou em 11 empresas, afunilando em seguida para quatro, o time do Clube da Aposta concluiu que a melhor decisão seria optar pela continuidade na *ActiveCampaign*, migrando para o módulo de CRM. Ao longo do estudo de caso, as razões foram citadas, mas é importante frisá-las aqui:

A curva de aprendizado e a imediata adaptação foi um fator de grande peso. Praticamente não teria que se alterar nada no site, tendo apenas a preocupação de criar as novas lógicas de CRM dentro do novo módulo da *ActiveCampaign* seguindo o que se foi desenhado no mapa da jornada do cliente. Economiza-se tempo, utiliza-se do conhecimento já adquirido pelos membros do Clube da Aposta na ferramenta e consegue-se aplicar a nova estratégia em tempo muito reduzido. Boa parte das comunicações via email poderiam ser reaproveitadas nessa nova lógica, uma vez que já são utilizadas na automação de email marketing atuais.

As integrações da *ActiveCampaign* vão ao encontro do que se utiliza atualmente pelo Clube da Aposta: em suporte, pode-se integrar com facilidade ao Zendesk, puxando informações importantes do cliente sobre os tickets abertos na plataforma de helpdesk; para a aquisição de

novos leads, a integração seria a mesma já utilizada junto ao *Thrive Leads*, portanto nenhum esforço seria necessário aqui.

Ainda que não seja a opção mais barata, e que irá exigir esforços para o saneamento da base para a redução dos gastos com a plataforma, acredita-se que é a que oferece o melhor custo benefício. Além disso, os custos não irão expandir no caso de trazer mais operadores, afinal os custos são afetados somente pela base de clientes armazenados, sendo um convite para a estruturação de um time de suporte e vendas mais robusto que consiga, através do *CRM* e das consequentes interações de valor, trazer maiores receitas para o Clube da Aposta, através das receitas pelas vendas de curso, assim como as afiliações proporcionadas por usuários melhor instruídos e mais capacitados para operar no mercado de apostas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentado foi uma interessante exploração ao mundo do *CRM*, desde a teoria até as diversas opções de *softwares* que viabilizam a correta implementação dessa filosofia centrada no cliente. Através do estudo de caso na empresa Clube da Aposta, pode-se ver como teoria e prática se encontram, desde o desenho de uma estratégia *CRM* baseada no mapeamento da experiência do cliente até a escolha da ferramenta que melhor atendesse a essa estratégia, que, no caso, foi a *ActiveCampaign*. Pensar em *CRM* nos tempos atuais como somente uma abordagem teórica, ou ainda como um mero conjunto de ferramentas provido por um software é algo bastante incompleto: impossível implementar o *CRM* com eficiência – principalmente para uma base de clientes um pouco maior – sem o apoio de uma boa plataforma, assim como é um desperdício de recursos não planejar a estratégia de *CRM* antes de pensar na utilização dessas ferramentas. Portanto, se em algum momento o leitor imaginou o *CRM* como um produto em uma gôndola de supermercado, onde “aplicou, funcionou”, percebe-se que diversas etapas são necessárias antes de buscar pela plataforma que possa ser a ideal para cada tipo de negócio. Não há qualquer receita de bolo.

Assim, o desenho da jornada do cliente mostra-se essencial. Primeiro por ser uma oportunidade única de reunir um time competente para pensar qual a experiência tem sido oferecida para o seu cliente atual e, em seguida, repensá-la através das diversas oportunidades para poder impressionar e criar momentos memoráveis. O mapa da jornada do cliente, cuja teoria foi apresentada ao longo do desenvolvimento, e os mapas das principais jornadas concluído pelo time do Clube da Aposta – e apresentado na seção de apêndices – foi uma ferramenta que dá um suporte incrível para dimensionar o que *CRM* será, sendo fortemente recomendada para o complicado exercício de se colocar no lugar do cliente e, guiado pelo seu olhar, ser conduzindo ao longo de todas as etapas através da experiência fornecida pela empresa.

A ideia de acompanhar uma jornada já é antiga, e a metáfora de “grampear-se” a um pedido foi muito bem aproveitada no artigo “Staple yourself to an order”, em tradução “Grampeie-se a um pedido”. Neste interessante artigo, Shapiro (1992) afirma que poucos são os profissionais que tem a visão toda do processo do pedido do cliente. Até mesmo os alto administradores têm uma visão distorcida do que realmente acontece. Enquanto que dentro dos departamentos, o que se observa é uma visão pouco sistêmica, cada um sabe apenas da

sua parte, ou seja: quando o pedido chega até as suas mãos e quando ele sai. Em outras palavras, ninguém se responsabiliza pelo pedido do cliente em si, mas somente às partes que lhe cabem, e quando ele transita entre um departamento e outro, a responsabilidade vai passando de mãos. Raras são as empresas que possuem o que o autor chama de "*sweet spots*" – uma priorização para melhores clientes –, e a maior parte deles se misturam aos outros clientes que nem sempre são os melhores e mais lucrativos para a organização. Veja que a crítica feita por Shapiro em 1992 ainda persiste e se alastra para muito além da área de operações/produção, e o *CRM* em sua dimensão integradora pode ser bastante útil nisso.

Mapear confere a rica oportunidade de entender os momentos de verdade, os pontos críticos e as principais formas de impressionar o cliente. Além disso, quebra-se a visão departamental, onde cada um faz a sua parte, não se interessando pelo fluxo percorrido pelo cliente. Essa é uma ideia de tamanha riqueza, que para Kalbach (2016) algumas empresas já começam a organizar os seus departamentos de acordo com os momentos de verdade reconhecidos ao longo do mapa da jornada do cliente, o que é também um interessante encorajamento para uma reflexão dos benefícios que isso poderia trazer que vai em direção às críticas da visão departamental feitas por Shapiro.

Um ponto de grande valor para pequenos e médios empresários que vislumbram a possibilidade de adotar a abordagem trazida nesse trabalho é que a computação em nuvem e o modelo de negócios de software como um serviço, sendo provido através de assinatura mensais, causaram uma verdadeira revolução no cenário até então conhecido: contar com uma plataforma de *CRM* hoje não é visto como um artigo de luxo destinado às empresas endinheiradas, estando ao alcance daquelas que possam pagar algumas dezenas de dólares por mês – o que acredita ser um preço bastante razoável tendo em vista os benefícios que a implementação do *Customer Relationship Management* pode trazer ao negócio.

Buscou-se nesse estudo uma natureza prática, e a conclusão não poderia deixar de sê-lo. Não somente prático, como também útil. Portanto, recomenda-se ao leitor que buscou esse trabalho como um guia para uma possível implementação para a sua empresa que considere, dentre as opções de *CRM* a serem analisadas, a *AgileCRM*. Trata-se de uma plataforma gratuita para até 10 pessoas – número que certamente atenderá a maioria esmagadora das pequenas empresas brasileiras – e que permitirá aos poucos se familiarizar com a plataforma e com os recursos – ainda que limitado na versão gratuita – que um *CRM* pode oferecer. Para

empresas de até 25 pessoas e que não busquem um conjunto de diversas soluções, mas sim um software de *CRM* e automação de marketing potente, a *ActiveCampaign* pode ter um grande valor e certamente se tornará mais barata do que a própria Agile para essa faixa.

O que deve-se tirar de aprendizado ao se perguntar sobre a “ferramenta ideal” é que a ferramenta deve se subordinar à estratégia ao mesmo tempo em que pode conferir recursos valiosos através da sua exploração e o aprendizado contínuo da sua utilização e não o contrário. Para Hitt (2002) a competitividade estratégica e a obtenção de retornos acima da média dependem da capacidade da empresa em desenvolver ou explorar as suas competências essenciais já existentes mais rápido do que os seus concorrentes possam imita-la. Assim, a estratégia *CRM* deve utilizar da ferramenta para explorar as potencialidades da organização em prol de relacionamento mais significativos, tornando essa capacidade de se conectar com as necessidades do consumidor como um diferencial. Ao se mapear a jornada do cliente trazendo também as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em cada um dos seus passos, busca-se justamente um alinhamento entre a organização e sua proposta de valor e o consumidor com suas necessidades e demandas.

Payne e Frow (2005) caminham na mesma direção ao afirmar que o processo de criação de valor é pautado em três elementos: primeiro ao estabelecer o valor que a organização pode fornecer ao cliente, em seguida determinar o valor que ela pode obter de seus clientes e, por fim, gerenciar de maneira eficaz essas trocas de valor. A ferramenta *CRM* em conjunto com uma estratégia bem definida e uma equipe bem treinada seriam os maiores responsáveis por esse gerenciamento. Os autores trazem um interessante diagrama que auxilia no entendimento do *CRM* de forma integrada:

Figura 13: Um diagrama conceitual de uma estratégia CRM

Fonte: Adaptado de Payne e Frow (2005).

Portanto, adaptando o diagrama sugerido pelos autores ao estudo de caso apresentado, vemos que o processo de desenvolvimento da estratégia se iniciou ao traçar missão, visão de negócios, a proposta de valor do Clube da Aposto e a definição dos segmentos de clientes mais importantes para a empresa. O valor percebido pelo cliente foi fortalecido ao longo do mapeamento de sua jornada, ao entender como o aprendizado poderia se intensificar buscando atender às suas demandas em cada uma das etapas. A definição de canais foi mais simples, uma vez que se trata de uma empresa online, limitando o seu relacionamento pelos meios convencionais proporcionados pela internet, como chat, interações nas redes sociais e nos comentários da página e, principalmente, via email. Por fim, a plataforma *Active Campaign* atuará fazendo a intermediação desses elementos, não agindo somente como um “repositório de dados”, mas sendo uma ferramenta de inteligência que permitirá a aplicação de lógicas de interação pautadas pela estratégia CRM – e descrita em detalhes no mapeamento da jornada do cliente –, assim como a possibilidade futura de aplicações de técnicas quantitativas mais elaboradas através da mineração de dados. Ainda de acordo com Payne e Frow (2005) o acompanhamento de indicadores também é fundamental: os padrões, métricas e indicadores chave devem fornecer um feedback à organização, melhorando o seu desempenho e o seu aprendizado. Uma vez que a sessão de relatórios da ferramenta já é amplamente conhecida

pela equipe, sendo, inclusive, utilizada para alimentar alguns indicadores atuais, a preocupação em ter uma ferramenta capaz de gerar as métricas necessárias também foi considerada pela organização em sua escolha. Assim, reforça mais uma vez a idéia de ser um erro adquirir uma ferramenta *CRM* primeiro e desenhar a estratégia *CRM* depois. Afinal, dependendo do tipo de negócio, determinados recursos podem ter um peso maior na hora da aquisição. Como visto no estudo de caso do Clube da Aposta, os plugins e recursos atuais no site precisavam ser integrados ao *CRM*, e a *Active Campaign* oferecia essa integração nativa. Outro bom exemplo que se traz desse estudo de caso é que a comunicação é feita em maior parte via email, portanto a interface de criação de e-mails rica da AC também foi outro recurso essencial para a estratégia *CRM* do Clube da Aposta. Assim, para cada tipo de negócio poderá existir uma ferramenta que consiga se adaptar melhor à estratégia: para gigantes do varejo talvez a Oracle seja a melhor opção, ou empresas prestadoras de serviço com *call centers* pode se beneficiar mais da gigantesca *Salesforce*. O melhor encaixe à estratégia concebida é o que irá dizer.

Por fim, conclui-se que empenhar-se na implementação do *CRM* é um interessante e saudável exercício de reaproximação do relacionamento perdido com o cliente, colocando-se em seu lugar e avaliando com seus olhos a qualidade do que lhe é oferecido, ao mesmo tempo em que reorienta os diversos recursos, setores e atividades da empresa de maneira integrada para tornar a sua jornada mais prazerosa e positiva, personalizando a comunicação, assim como as ofertas, gerando um maior valor e criando um forte engajamento. O *Customer Relationship Management* oferece a rara oportunidade de mergulhar novamente dentro do seu próprio negócio, um aprendizado irresistível através de uma mudança de perspectiva muitas vezes preterida na rotina caótica das organizações: a do consumidor.

REFERÊNCIAS

AHUJA, Vandana; MEDURY, Yajulu. Corporate blogs as e-CRM tools—Building consumer engagement through content management. *Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management*, v. 17, n. 2, p. 91-105, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. *Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria*. Zahar, 2008.

BERRY, Michael; LINOFF, Gordon. *Mastering data mining: The art and science of Customer Relationship Management*. John Wiley & Sons, Inc., 2000.

BRAMBILLA, Flávio Regio. *Sales Force Automation (SFA) como ferramenta de vendas em aplicação do Customer Relationship Management (CRM)*. Simpósio de administração da produção, logística e operações internacionais, v. 12, 2009.

BROWN, Stanley A. *CRM—Uma ferramenta estratégica para o mundo E-Business*. Ed. Makron Books. São Paulo, 2001.

BUTTLE, Francis. *Customer Relationship Management: concepts and technologies*. Routledge, 2009.

CARNEGIE, Dale. *Como fazer amigos e influenciar pessoas*. Leya, 2014.

DE ALMEIDA, Fernando Carvalho; DE OLIVEIRA SIQUEIRA, José; ONUSIC, Luciana M. Data mining no contexto de *Customer Relationship Management*. *REGE Revista de Gestão*, v. 12, n. 2, p. 85-97, 2005.

DE PAULA PAES, Ana Paula; WOOD JR, Thomaz. Dilemas e Ambiguidades da 'Indústria do Conselho': um Estudo Múltiplo de Casos sobre Empresas de Consultoria no Brasil. *RAC-Electronica*, v. 2, n. 2, p. 171-189, 2008.

DRUCKER, Peter Ferdinand. *Practices of Management*. New York: Day, 1954.

GUMMESSON, E. Total relationship marketing: rethinking marketing management. Second ed. Oxford: Elsevier Science, 1999.

HANSOTIA, Behram. Gearing up for CRM: Antecedents to successful implementation. *Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management*, v. 10, n. 2, p. 121-132, 2002.

HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração estratégica. Pioneira Thomson Learning, 2002

KALBACH, James. Mapeamento de experiências: Um guia para criar valor por meio de jornadas, blueprint e diagramas. " O'Reilly Media, Inc.", 2016.

KIM H, P.; DUNNIGAN, R. Big Data Analytics: A practical Guide for Managers. 1. ed. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2014.

LECINSKI, Jim. ZMOT–Consquistando o momento zero da verdade. Google, publicado em dezembro de, 2011.

LEVITT, Theodore. Marketing myopia. *Harvard business review*, v. 38, n. 4, p. 24-47, 1960.

MINTZBERG, Henry. *Managing*. Berrett-Koehler Publishers, 2009.

PEPPERS, Don; ROGERS, Martha; DORF, Bob. Marketing one to one: ferramentas para implementação de programas de marketing one to one. 2001.

PAYNE, Adrian; FROW, Pennie. A Strategic Framework for Customer Relationship Management. *Journal of Marketing*, v. 69, p. 167-176, 2005.

SEBRAE, ENDEAVOR. CRM atraia, fidelize e satisfaça mais clientes. 2016. Disponível em: <https://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/cartilha-manual-ou-livro/CRM-atraia-fidelize-e-satisfaca-mais-clientes> Acesso em 02 de Setembro de 2017.

SEBRAE. Micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil. 2014. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/noticias/micro-e-pequenas-empresas-geram-27-do-pib-do-brasil,ad0fc70646467410VgnVCM2000003c74010aRCRD>> Acesso em 25 de Outubro de 2017.

SHOSTACK, G. Lynn. Design Services that deliver. HBR. 1984.

KOTLER, Philip et al. Marketing management: The millennium edition. Marketing Management, v. 23, n. 6, p. 188-193, 2000.

SCHAFER, Jack; KARLINS, Marvin. The Like Switch: An Ex-FBI Agent's Guide to Influencing, Attracting, and Winning People Over. Simon and Schuster, 2015.

SELZNICK, Philip. Fundamentos da teoria de organização. ETZIONI, Amitai. Organizações complexas: um estudo das organizações em face dos problemas sociais. São Paulo: Atlas, 1981.

SHAPIRO, Benson P. et al. Staple yourself to an order. Harvard Business Review, 1992.

SHIRKY, C. L. A. Y. Lá vem todo mundo: o poder de organizar sem organizações. Zahar, 2012.

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. In: Metodologia da pesquisa-ação. Cortez, 1986.

WITTEN, I. H.; FRANK E. Data mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques with JAVA Implementations. S.F.: Morgan Kaufmann, 2000.

YIN, Robert. K. Estudo de caso. Planejamento e métodos, v. 2, 2001.

WOOD JR, Thomaz; PAULA, Ana Paula Paes de. Pop-management: contos de paixão, lucro e poder. Organizações & Sociedade, v. 9, n. 24, p. 39-51, 2002.

WOOD JR, Thomaz; PAULA, Ana Paula Paes de. A mídia especializada e a cultura do management. *Organizações & Sociedade*, v. 13, n. 38, p. 91-105, 2006.

HARPIA. Tudo que você precisa saber sobre funil de vendas. Harpia Propaganda, 2017. Disponível em: <<http://www.harpiapropaganda.com.br/tudo-sobre-marketing-digital/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-funil-de-vendas/>> Acesso em 10 de Novembro de 2017.

Our business model

Nowadays, our revenues are based in two main pillars which are:

- Revenue by sportsbetting website affiliation;
- Revenue by course sales;

Revenue by sportsbetting website affiliation

Clube da Aposta has around 140 articles, 1800 topics in our fórum and 5 different courses. We try hard to create the most relevant content for our users and enhance its SEO. Most of our content has banners and links which redirect to the sportsbetting website. Bellow you can see our banner for the very famous website "Betfair":

Our business model

Thus, everytime someone clicks in the link, creates an account and generates some revenue for the website, we receive a percentage of this revenue.

Therefore is very important to know which customer clicked in any of our partners links (Betfair, Bet365, 188bet...) and the CRM platform must give us this information.

Revenue by sportsbetting website affiliation

We also have our courses. They are divided for beginners, intermediate – these ones are for free – and finally our advanced course which is paid.

Our business model

This courses are offered by our e-Learning Wordpress platform. Unfortunately we do not know who is doing the “course 1” or even finished the “course 2” and so forth. We think knowing not only what course every single user is doing in our website, but also what page each one accessed, is very important.

Thus, we need a CRM platform which can show us what course every user is doing, didn't start yet or finished and also the webpages he accessed.

Now that we have an overview of the Clube da Aposta's business model, let's take a look in how the data provided by the CRM should look like.

What is the data we need

The following list bring us the data of each user we would like to have:

- ✓ Email;
- ✓ First Name;
- ✓ Last Name;
- ✓ Birthday;
- ✓ Location;
- ✓ Content which is interested:
Beginner, Punting or Trading;
- ✓ Sign up date;
- ✓ History in the channels (email, chat...)
- ✓ Courses status: Not started, started and finished
- ✓ Pages accesed;
- ✓ N° of total pages accessed;
- ✓ Total time in the website;
- ✓ Clicked on a Betfair link: Yes or no
- ✓ Clicked on a Bet365 link: Yes or no
- ✓ clicked on Sportingbet: “Yes or No”
- ✓ clicked on Betboo: “Yes or No”;
- ✓ clicked on 188Bet: “Yes or No”;
- ✓ clicked on ApostasOnline: “Yes or No”;
- ✓ clicked on Betfellows: “Yes or No”;
- ✓ clicked on StakeToys: “Yes or No”;

What is the data we need

And besides the common CRM interface integrating all information in a friendly way:

We also need to access the data organized in a datatable. For example, each row representing a customer and each column representing the variables showed in the last page.

Email	Primeiro nome	Sobrenome	Nascimento	Localidade	Conteúdo de Interesse	Cadastro	Status Curso "1"	
beto@email.com.br	Humberto	Alves	29/01/1989	Belo Horizonte/MG	Punting	10/09/2010	Finalizado	...
roberto@email.com.br	Roberto	Taveres	26/10/1989	Cascáve/PR	Trading	05/06/2015	Em Andamento	...
...
vini@email.com.br	Vinicius	Bretz	05/02/1983	Vespaziano/MG	Iniciante	03/08/2016	Não iniciado	...

The final checklist

We think now you could have a good idea of how CRM could help us. It's also important to realize we already use some tools which needs to be integrated or even supplied by the new CRM tool:

zendesk

Chat and email support;

ActiveCampaign >

Segmented Email marketing

WORDPRESS

Content Management system

So, the final checklist is:

- ✓ Give us all the data we need about our customers in the different channels;
- ✓ Have a friendly interface giving relevant data for our customer support;
- ✓ This data also must be accessed in datatable format;
- ✓ Integrate with Wordpress;
- ✓ Replace or even integrate with Zendesk and ActiveCampaign;
- ✓ In case of replace ActiveCampaign, must have a good email marketing segmentation feature and content creator;

Thank you

Apêndice B: Mapa da jornada do iniciante

	INTERESSE PELAS APOSTAS	ACESSO AO CLUBE DA APOSTA	CADASTRAMENTO	INÍCIO DO APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO	FIM DO APRENDIZADO INTRODUTÓRIO
Ações	Vê placas em jogos de futebol; Vê propaganda na TV; Vê banners em blogs e sites;	Pesquisa no Google; Recomendação de amigos; Acessa comunidades no Facebook;	Seleciona a trilha iniciante; Realiza o seu cadastro pelo formulário ou plugin social;	Recebe Email de boas-vindas; Landing page de boas-vindas; Inicia o curso;	Assiste as aulas: texto e vídeo; Realiza os Quizzes; Cria a sua conta na Neteller e na Betfair;	Finaliza o curso e recebe o certificado; Deixa uma avaliação sobre o curso e recomenda aos amigos; Recebe email parabenizando; Landing page "próximos passos";
Sentimentos	Curioso Destumbrado	Curioso Deslumbrado Empolgado	Impressionado; Confortável; Guiado;	Impressionado; Empolgado; Curioso;	Motivado; Empolgado; Bem assistido;	Motivado; Empolgado; Bem assistido; Curioso;
Resultados desejados	Inseguro Em risco "Isso aqui é legal?"	Confuso Inseguro Perdido	Inseguro "Quanto terei que pagar?"	"É muito conteúdo"; Desmotivado; "Terei tempo?";	"Será que vou ter grana para investir?" Insegurança com os sites;	"Afff! Ainda tem mais?" "Quando vou começar a apostar de verdade?"
Pontos críticos	Anúncios chamativos dentro dos padrões;	Site lento ou confuso; Informações relevantes fora da 1ª dobra;	Formulário burocrático; Email de confirmação;	Má formatação do curso; Conteúdos desorganizados;	Conteúdos desconexos; Quizzes com erros; Desistência por falta de capital;	Sistema não computar a conclusão; Certificado não gerado; CRM não comunicá-lo;
Pontos de contato	MARKETING	HOME	TRILHA DO INICIANTE	CURSO INICIANTE	CURSO INICIANTE	CURSO INICIANTE
Atividades	Facebook ads Google Adwords Publeditoriais Banners em sites e blogs	Criação de trilhas de conhecimento Prova Social Demonstrar autoridade "Desde 2010" na logo	Cadastro facilitado com plugin social Reforçar a gratuidade Indicar as etapas Verificar o Login Social no CRM	Otimização do Email e da Landing Page de boas-vindas; Disparar email no caso de inatividade Oferecer o eBook para ele ler onde estiver; Desenvolver vídeo de boas vindas;	Conduzir a criar uma conta na Betfair: CRM Conduzir a criar uma conta na Neteller: CRM Inserir conteúdos que abram o site da Betfair pelo nosso link Conduzir testes de experiência com o conteúdo;	CRM: Finalizou e ainda não tem conta na Betfair CRM: Finalizou e ainda não tem conta na Neteller Criar página: Benefícios e malefícios de ser Punter (convidar outros profissionais); Criar página: Benefícios e malefícios de ser Trader; CRM: Por quê ainda não se decidiu?
Pontos Fortes	Bom posicionamento nas buscas	Marca tradicional no nicho	Marca tradicional no nicho	Plataforma de conteúdo; Inteligência CRM;	Plataforma de conteúdo; Inteligência CRM; Conteúdos de qualidade reconhecida;	Traders de renome; Inteligência CRM; Plataforma de conteúdo;
Pontos fracos	Imagem negativa das apostas; Dificuldade de aprovar anúncios;	Imagem negativa das apostas; Tempo de carregamento;	Imagem negativa das apostas; Tempo de carregamento;	Carregamento do site;	Carregamento do site;	Ausência de referências no Punting;
Oportunidades	Parcerias com sites correlatos	Parcerias com sites correlatos		Bônus e parcerias com as casas de apostas	Bônus e parcerias com as casas de apostas	Parcerias com outros profissionais (Punters e Traders)
Ameaças	Legislação atual sobre apostas Concorrentes	Legislação atual sobre apostas Concorrentes	Insegurança em relação aos dados	SPAM Score; Conteúdos dos concorrentes	Falta de recursos do usuário;	Êxodo de usuários para os concorrentes;

Apêndice C: Mapa da jornada do Trader

	INTERESSE EM TRADING	CADASTRAMENTO	INICIO DO APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO	FIM DO APRENDIZADO EM TRADING
Ações	Acessar nossos conteúdos da Betfair ou Trading; Acessar os nossos cursos de Trading;	Seleciona a trilha; Seleciona o curso de Trading;	Acesso às boas vindas: página e CRM; Inicia o curso;	Assiste às aulas; Solucionar os quizzes; Se cadastra no GeeksToy; Apresentado à Betfellows;	Finaliza o curso e recebe o certificado; Deixa uma avaliação sobre o curso e recomendar aos amigos; Recebe email parabenizando; Landing page "próximos passos";
Sentimentos	Empolgação; Vislumbre; Oportunidade; "Vou mudar de vida" Empreendimento Incerteza; Desconfiança; "Será que dá dinheiro?" "Esses caras entendem?"	Impressionado; Confortável; Guiado; Insegurança com as informações; "Quanto vou pagar?"	Impressionado; Empolgado; Curioso; "É muito conteúdo"; Desmotivado; "Terei tempo?"; "Usar Software?"	Ansiedade para começar; Pessimismo; Desmotivado;	Empolgação; Entusiasmo; Motivado; "E agora?" "Não tenho grana para começar"
Resultados desejados	Vá para a página de cadastro	Realize o cadastro	Inicie o curso;	Finalize o curso e comece a praticar o Trading;	Colocar os conhecimentos em prática; Comprar o curso avançado; Sistema não computar a conclusão; Certificado não gerado; CRM não comunicá-lo e não inserir a tag;
Pontos críticos	Banners não funcionando; Conteúdo mal formatado e de baixa qualidade;	Página da trilha mal formatada; Inscrições com problemas;	Conteúdo desconexo; Quizzes errados;	Desistência; Quizzes com erros; Conteúdo desconexo;	
Pontos de contato	CONTEÚDOS DE TRADING	TRILHA E CURSO DE TRADING	CURSO DE TRADING	CURSO DE TRADING	CURSO DE TRADING
Atividades	Refazer banners e links finais dos artigos de Trading para o curso de trading; Termos e palavras chave relacionados ao Trading; Criação desses artigos;	Login social e otimização do cadastro; Reforçar gratuidade; Indicar as etapas; Verificar o Login Social no CRM	Otimização do Email; Landing Page: O que você precisa para começar? Oferecer eBook para ler onde estiver	Disparar email no caso de inatividade; Conteúdo CRM com tag "Trading" CRM: Conheça as nossas ferramentas; Disparar email ao passar da metade do curso;	CRM: Próximos passos Criar conteúdo: próximos passos; Criar tag e fazer página de espera para o curso avançado; CRM: TeamSpeak; Criar página de espera para o curso avançado;
Pontos Fortes	Time competente; Ferramentas para análise; Conteúdo de qualidade;	Bom tema CMS;	Time de apostadores; Bom tema CMS;	Time de apostadores; Bom tema CMS; Inteligência CRM;	Traders de renome; Inteligência CRM;
Pontos fracos	Carregamento do site;	Carregamento do site;	Carregamento do site;	Carregamento do site;	Falta de calendário no TS;
Oportunidades	Copa do Mundo; Legalização das apostas;	Parceria com a Betfair e Softwares de Trading;		Parcerias com outros traders;	Parcerias com softwares;
Ameaças	Proibição definitiva das apostas; Concorrentes bem posicionados;	Insegurança com as informações;	Conteúdo dos concorrentes;		Tempo de espera até o lançamento da outra turma;

Apêndice D: Mapa da jornada do Punter

	INTERESSE EM PUNTING	CADASTRAMENTO	INÍCIO DO APRENDIZADO	DESENVOLVIMENTO	FIM DO APRENDIZADO EM PUNTING
Ações	Acessar nossos conteúdos relacionado à Punting; Acessar os nossos cursos de Punting;	Seleciona a trilha; Seleciona o curso de Punting;	Acesso às boas vindas; página e CRM; Inicia o curso;	Assiste às aulas; Solucionar os quizzes; Se cadastra no GeeksToy; Apresentado à Betfellows;	Finaliza o curso e recebe o certificado; Deixa uma avaliação sobre o curso e recomendar aos amigos; Recebe email parabenizando; Landing page "próximos passos";
Sentimentos	Empolgação; Vislumbre; Oportunidade; "Vou mudar de vida" Empreendimento Incerteza; Desconfiança; "Será que dá dinheiro?" "Esses caras entendem?" "Não entendo nada de matemática!"	Impressionado; Confortável; Guiado;	Impressionado; Empolgado; Curioso;	Empolgação; Entusiasmo;	Empolgação; Entusiasmo; Motivado;
Resultados desejados	Vá para a página de cadastro	Realize o cadastro	Inicie o curso;	Finalize o curso e comece a praticar o Trading;	Colocar os conhecimentos em prática; Comprar o curso avançado;
Pontos críticos	Banners não funcionando; Conteúdo mal formatado e de baixa qualidade;	Página da trilha mal formatada; Inscrições com problemas;	Conteúdo desconexo; Quizzes errados; Didática ruim;	Desistência; Quizzes com erros; Conteúdo desconexo;	Sistema não computar a conclusão; Certificado não gerado; CRM não comunicá-lo e não inserir a tag;
Pontos de contato	CONTEÚDOS DE PUNTING	TRILHA E CURSO DE PUNTING	CURSO DE PUNTING	CURSO DE PUNTING	CURSO DE PUNTING
Atividades	Transformar os conteúdos restantes em artigos Punting Buscar por palavras chaves referentes a Punting e criar artigos relevantes;	Login social e otimização do cadastro; Reforçar gratuidade; Indicar as etapas; Verificar o Login Social no CRM	Otimização do Email; Landing Page: O que você precisa para começar? Oferecer eBook para ler onde estiver	Disparar email no caso de inatividade; Conteúdo CRM com tag "Punting" CRM: Conheça as nossas ferramentas; Disparar email ao passar da metade do curso; Conteúdo Puntrading	CRM: Próximos passos Criar conteúdo: próximos passos; Criar tag e fazer página de espera para o curso avançado; Melhores sites de apostas para Punters Criar página de espera para o curso avançado;
Pontos Fortes	Time competente; Ferramentas para análise; Conteúdo de qualidade; Carregamento do site;	Bom tema CMS;	Bom tema CMS; Conteúdos técnicos de qualidade;	Time de apostadores; Bom tema CMS; Inteligência CRM;	Bom tema CMS; Inteligência CRM;
Pontos fracos	Ausência de uma referência em Punting;	Carregamento do site;	Ausência de resultados;	Carregamento do site; Ausência de Resultado	Falta de prognósticos frequentes;
Oportunidades	Copa do Mundo; Legalização das apostas; Big Data em Sports;	Parceria com outras ferramentas para Punter;		Parcerias com outros punters;	Parcerias com softwares; Parcerias com cursos complementares;
Ameaças	Proibição definitiva das apostas; Concorrentes bem posicionados;	Insegurança com as informações;	Conteúdo dos concorrentes;	Conteúdo dos concorrentes;	Tempo de espera até o lançamento da outra turma;